

Fondation
pour la recherche
sur la biodiversité

RAPPORT D'ACTIVITÉ

2018

2018

Éditorial du président

2018 : un anniversaire et beaucoup d'actions nouvelles pour la FRB.

Jean-François Silvain
président de la FRB

2018 a été une année majeure pour la FRB. D'abord parce que la Fondation a eu 10 ans.

10 ans pour une institution, c'est le début de la maturité, le moment où on peut faire un bilan et, dans le même temps, cela peut être aussi un nouveau point de départ, le moment de lancer de nouvelles actions. C'est ce que nous avons fait en septembre 2018 au travers de toute une série de productions audiovisuelles et d'événements qui ont permis de saluer le travail accompli, de souligner la place de la FRB dans le paysage de la recherche sur la biodiversité et de réfléchir à son avenir dans un paysage qui a beaucoup changé depuis 2008. Dans la foulée de la célébration des 10 ans, 2018 aura été marquée par des Journées passionnantes consacrées aux liens entre biodiversité, transition alimentaire et santé ; des journées qui ont conforté le choix fait en 2017 de consacrer ce moment annuel d'interaction entre science et société à un grand sujet d'importance sociétale.

2018 aura aussi été l'année où l'un des programmes phares de la FRB, le CESAB aura connu sa plus grande mutation depuis sa création en 2010. L'aventure du CESAB sur le technopôle de l'Arbois à Aix-en-Provence s'est achevée en décembre 2018, la décision ayant été prise par le conseil d'administration de la Fondation de le relocaliser à Montpellier pour en permettre la relance tout en réduisant drastiquement les coûts. Le personnel du CESAB est parti vers d'autres aventures et un CESAB version 2 a été réfléchi autour d'une

gouvernance renouvelée et dans la logique d'une nouvelle dynamique scientifique et opérationnelle. Si le dimensionnement du CESAB n'était plus en phase avec les réalités budgétaires de 2018, son bilan très positif tant sur le plan de l'accueil des groupes de recherche, que des publications et de la formation des post-docs ou du rayonnement international, constituera le socle du nouveau CESAB. Le déploiement à Montpellier début 2019 permettra d'accueillir les projets en cours et les groupes financés dans le cadre de l'appel à projet 2018 qui aura promu trois projets non fléchés et un projet fléché cofinancé avec l'AFB et le ministère de la transition écologique et solidaire.

2018 aura aussi été l'année de la mise en place des clubs FRB recherche-actions, un concept novateur destiné à pousser plus en avant les interactions qui avaient pu être développées au sein des anciens groupes de travail communs entre le Conseil d'orientation stratégique (COS) et le Conseil scientifique (CS) de la Fondation. Ces clubs ont l'ambition de construire des actions concrètes et de se donner les moyens de les financer. Acteurs du COS et chercheurs du Conseil scientifique se sont aussi retrouvés autour d'une nouvelle action, souhaitée depuis longtemps par la présidence du Conseil scientifique : le financement de gratifications de master recherche. La mobilisation du COS et du ministère de la transition écologique et solidaire, avec le soutien de LVMH, a été un grand succès puisque 34 gratifications de master ont pu

être financées après une évaluation très qualitative réalisée par le Conseil scientifique de la FRB. Cette action sera poursuivie en 2019.

Le Conseil scientifique de son côté a aussi innové en 2018 en produisant une liste de sept Fronts de sciences destinés à donner un aperçu de sujets de recherche en plein développement et d'éclairer l'actualité de la recherche pour un large public. Ce type de réflexions prospectives devrait être renouvelé chaque année. Parallèlement, l'alliance AllEnvi, dans le cadre de sa réforme, a décidé de faire du Conseil scientifique de la FRB son groupe *ad hoc* dans le champ de la recherche sur la biodiversité, un de ses grands enjeux transversaux. Cela constitue une reconnaissance forte de la qualité et de la pertinence des travaux du Conseil scientifique de la FRB.

Depuis 2012, la FRB assure le secrétariat du comité français pour l'IPBES. En 2018, elle a poursuivi son travail de mobilisation de l'expertise française pour contribuer aux évaluations de la plateforme intergouvernementale science-politique, elle est venue en appui des ministères pour construire les éléments de langage qui ont été portés par la délégation française lors de la plénière de Medellin qui a vu l'approbation de quatre évaluations régionales de la biodiversité et des services écosystémiques et de l'évaluation sur la dégradation et la restauration des terres. La FRB s'est ensuite engagée avec ses partenaires, notamment l'AFB, dans le portage des enseignements et messages clés issus de ces évaluations. Enfin, la FRB a été choisie pour assurer

la gestion de l'unité de soutien technique de l'évaluation de l'usage durable de la biodiversité sauvage. Le personnel, financé par l'IPBES, a été recruté et a commencé à travailler en fin d'année sur le site de Montpellier, dans le cadre d'un partenariat avec l'AFB.

2018 a aussi été l'année où la communication de la FRB aura connu un développement remarquable et multiforme permettant notamment le succès de la célébration des 10 ans de la Fondation ainsi que la très bonne audience qu'a connu la 6^e plénière de l'IPBES au niveau des médias français. Les travaux de la FRB se sont aussi appuyés sur la persistance de l'effort de diffusion de la connaissance scientifique de haut niveau initié en 2017 avec les transcriptions d'articles majeurs. Un nouveau site web a été mis en chantier, il sera opérationnel en 2019.

La gouvernance de la FRB a été confortée en 2018 avec le renouvellement du mandat du président et la concrétisation de la création d'un comité de pilotage qui permet désormais à la direction et à la présidence de la Fondation de venir exposer leur politique devant les présidences et directions des organismes fondateurs avant chaque Conseil d'administration. Un nouvel organigramme fonctionnel de la FRB a été préparé en fin d'année 2018 par la direction et entrera en fonction au premier janvier 2019. La FRB a terminé l'année 2018 sur un bilan budgétaire équilibré malgré quelques réductions budgétaires non anticipées. Comme les années précédentes, cet équilibre a été rendu possible par une

maîtrise attentive des dépenses de fonctionnement et la construction de nombreux partenariats. La perspective de nouvelles contraintes budgétaires en 2019 a poussé la présidence de la FRB à lancer en fin d'année un appel solennel au COS pour que des acteurs s'engagent financièrement aux côtés de la FRB pour développer des actions novatrices et conforter des outils majeurs comme le CESAB. 2018 a vu aussi la poursuite de la mise en œuvre d'une politique de gestion des ressources humaines rigoureuse en matière de recrutement et aussi positive que possible en matière de rémunérations ; politique facilitée par la mise en place d'une grille salariale s'inspirant de celles de nos fondateurs.

La FRB peut se retourner avec une certaine fierté sur son passé, compte tenu de la multiplicité et de la qualité des travaux réalisés depuis 2008. Elle est aussi devenue un acteur majeur et reconnu au service de ses fondateurs, des ministères et agences de l'État et plus généralement de la recherche sur la biodiversité. Ce faisant elle est, et reste, un interlocuteur incontournable pour les acteurs de la société civile à un moment où la préoccupation pour le devenir de la biodiversité commence à gagner beaucoup d'entre eux. Je terminerai en remerciant la direction et l'équipe de la FRB qui, cette année encore, n'ont pas ménagé leur temps et surtout leur expertise pour permettre à la Fondation de présenter un bilan positif, dynamique et engagé dans l'avenir.

FAITS MARQUANTS DE 2018

- SEPTEMBRE**
- Conseil d'administration de la FRB
 - Assemblée générale de l'IENE qui confie à la FRB le pilotage d'un secrétariat exécutif par intérim
 - Audition de la FRB à l'Assemblée nationale sur la mise en œuvre de la loi biodiversité
 - Réunion du Conseil d'orientation stratégique de la Fondation
 - Célébration des 10 ans de la FRB à l'Orangerie de Bagatelle
 - Journée FRB à la Maison des Océans : Biodiversité, transition alimentaire et santé

- NOVEMBRE**
- Colloque « Bilan de santé des eaux marines »
 - Publication de l'Expertise et synthèse : « Chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés : des liens à construire »
 - Petit-déjeuner de presse sur la venue de l'IPBES à Paris en mai 2019

- AOÛT**
- L'IPBES attribue le groupe d'appui technique de l'évaluation de l'usage durable des espèces sauvages à la FRB, en partenariat avec l'AFB

- OCTOBRE**
- Lancement de l'appel à projets de recherche BiodivERSA sur la thématique « Biodiversité et son influence sur la santé animale, humaine et végétale »
 - Lancement des six Clubs "recherche-action"
 - Colloque de restitution de l'étude sur l'utilisation des données de séquençage (Digital Sequence Information) de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture
 - Ateliers « Science pour l'action » FRB-AFB à Jaujac
 - Présentation de la session dédiée au CESAB et aux variables essentielles de biodiversité lors du colloque SFécologie2018

- DÉCEMBRE**
- 1^{re} réunion des experts IPBES pour l'évaluation de l'usage durable des espèces sauvages
 - Conseil d'administration de la FRB
 - Réunion plénière du COS
 - Réunion plénière du CS
 - Publication de la Note du Conseil scientifique sur les conclusions de deux rapports IPBES parus en 2018

ENTRETIEN CROISÉ ENTRE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ORIENTATION STRATÉGIQUE (COS) ET DU CONSEIL SCIENTIFIQUE (CS) SUR L'IMPORTANCE DES RAPPORTS DE L'IPBES POUR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE ET LA SOCIÉTÉ

Allain Bougrain Dubourg
président du Conseil d'orientation
stratégique de la FRB

François Sarrazin
président du Conseil scientifique
de la FRB

Pensez-vous que les rapports de l'IPBES font bouger les lignes et permettent une prise de conscience au plus haut niveau ?

Allain Bougrain Dubourg – On sent que le curseur a bougé. Même l'acronyme « IPBES » qui n'est pas d'une grande simplicité est rentré dans le vocabulaire par analogie au GIEC. Par ailleurs, l'opinion publique aura retenu qu'un million d'espèces sont potentiellement menacées, ce qui a incontestablement secoué les consciences. Mais je crois que la notion désuète de l'utile reste d'actualité. En clair, on se demande

ce que cela changerait dans notre quotidien si la tortue d'Hermann, le gypaète barbu ou le vison d'Europe disparaissaient. Seules les abeilles, gentilles butineuses, dévouées à la production agro-alimentaire, échappent à la sélection « fonctionnelle ». Il y a un énorme travail à conduire pour que le « tissu du vivant » s'inscrive dans nos esprits.

François Sarrazin – C'est une question de recherche en soi. Mais incontestablement la notoriété de l'IPBES et de ses rapports augmente rapidement et contribue à l'identification des enjeux de biodiversité par nos sociétés et notamment par les décideurs. Que cette prise de conscience au plus haut niveau résulte d'une lecture directe des rapports IPBES ou indirecte *via* les médias et la pression des citoyens, des ONG et de nombreuses autres parties prenantes, qu'elle soit sincère ou politiquement calculée, il n'est plus possible d'éluder simplement les questions de biodiversité. L'IPBES y contribue largement par les consensus qu'elle arrive à construire scientifiquement et politiquement *via* ses résumés pour décideurs endossés à l'unanimité des pays participants.

Pensez-vous que les rapports de l'IPBES sont une bonne vitrine pour la recherche sur la biodiversité ?

Allain Bougrain Dubourg – Il n'y a pas de vitrine négligeable. Le rôle de chaque acteur (scientifique, associatif, entreprise, collectivité, ...) participe de l'indispensable sensibilisation. Mais l'IPBES se

place en tête de pont. Son rapport – incontesté – marque le temps et les engagements. Cette étape référente est d'autant plus essentielle qu'elle conjugue le constat avec les recommandations. Dès lors, les décideurs disposent d'une stratégie toute tracée pour agir. Ils ne peuvent plus se cacher derrière l'ignorance des moyens d'interventions. Désormais, il leur faut du courage et de la détermination, deux qualités pour lesquelles ils sont, en principe, élus. Mais le monde politique n'est pas seul responsable. Entreprises, citoyens, collectivités peuvent aussi agir à leur mesure. Le rapport de l'IPBES les guide dans l'action potentielle.

François Sarrazin – L'ensemble des informations synthétisées dans les rapports de l'IPBES résulte de recherches, y compris l'ouverture aux savoirs locaux sur la biodiversité rendue possible grâce à la mobilisation en sciences humaines et des sociétés. Ces rapports et leurs résumés constituent de fait un état de l'art qui met en lumière l'importance, la richesse et le potentiel des recherches sur la biodiversité. Il est cependant indispensable de rappeler à toutes et tous que ces recherches impliquent des moyens soutenus et pérennes. Ces rapports sont donc les meilleurs arguments pour mobiliser, notamment *via* la FRB, des moyens humains et financiers, publics et privés, pour poursuivre ces recherches indispensables à notre compréhension de la biodiversité et de ses dynamiques et à l'évolution de nos regards sur nos voisins non-humains.

Quelles sont d'après vous les limites de ce type de rapport ?

Allain Bougrain Dubourg – Les décideurs doivent se familiariser avec la complexité de la biodiversité. La singularité des espèces, l'intrication des biotopes, les services rendus par la nature, les limites de l'Apa, etc. sont autant d'approches du vivant qui demandent un certain éclairage, voire une nécessaire expérience. Cela dit, si la question du « développement durable » l'a emporté pendant longtemps, en faisant de l'ombre à la nature, on voit bien aujourd'hui que la biodiversité gagne de plus en plus de terrain. Et c'est une excellente chose. Les résultats favorables au mouvement écologiste pour les Européennes (qui ont plus que jamais mis en avant la biodiversité) témoignent de cette heureuse évolution.

François Sarrazin – La complexité des questions de biodiversité est immense. Analyser et synthétiser la littérature puis faire valider ces choix par les états peut *a fortiori* prêter à interrogations. Néanmoins, les processus d'élaboration de ces rapports constituent des compromis qui en garantissent la solidité. Au-delà des réactualisations de l'ampleur de nos impacts, l'apport absolument remarquable du dernier rapport IPBES est l'explicitation des pressions indirectes démographiques, socioculturelles, économiques, technologiques et politiques. Même si elles sont connues depuis longtemps, les voir endossées par 132 états restait inespéré encore récemment. Je trouve plus limités les argumentaires pour l'action qui restent totalement anthropocentrés. Nos besoins de biodiversité sont, bien sûr, immenses mais le saut éthique du respect de la biodiversité pour elle-même, reste un impensé alors que, et peut être du fait que, cela constitue très probablement une nouveauté à l'échelle du vivant, définissant aussi notre humanité.

Pensez-vous que les rapports de l'IPBES interviennent trop tard, à un moment où l'état de la biodiversité est déjà bien trop entamé pour que nous puissions réellement agir ?

Allain Bougrain Dubourg – Oui, sans aucun doute car on ne peut que constater l'échec des Sommets de la Terre qui, depuis Rio, en passant par Johannesburg ou Nagoya, n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme sans que les appels ne soient entendus puisque les engagements n'ont pas été tenus. Cela dit, outre les espèces définitivement éteintes, on voit bien que la nature dispose d'une capacité de résilience admirable. D'une certaine manière, elle a plus de potentiel à court et moyen termes que les effets du climat qui nous renvoient à des durées beaucoup plus longues.

François Sarrazin – On ne peut que constater l'immensité des pertes, et défendre l'urgence absolue d'agir plus et mieux. Mais cela n'interdit pas de considérer dans le même temps qu'il n'est jamais trop tard pour continuer d'agir. La biodiversité émerge enfin dans le haut des agendas sociaux, politiques et économiques. C'est tard, mais pour qui s'est engagé dans la recherche en conservation de la biodiversité à la fin des années 1980, à une époque où ces enjeux étaient souvent considérés avec condescendance y compris dans nos laboratoires, c'est un changement significatif. Pour la biodiversité aussi, mieux vaut tard que jamais. Et le vivant a cette propriété unique : quand on le laisse faire, il croit, foisonne, évolue... bref, il vit. À nous de changer, pour simplement accepter cela. À nous d'engager, vite et fort, les recherches et actions systémiques et convergentes pour enrayer les changements globaux. Les rapports IPBES interviennent pleinement dans ce cadre.

Qu'attendez-vous des prochains rapports de l'IPBES ?

Allain Bougrain Dubourg – Les prochains rapports de l'IPBES devront « cranter » nos consciences. Ils permettront de faire un état des lieux montrant les effets de l'inaction comme de l'action. Ces rendez-vous avec la connaissance marqueront notre inacceptable culpabilité ou, au contraire, nous encourageront à progresser dans la bonne direction. Quoiqu'il en soit, ils ne pourront laisser le monde indifférent. J'ose croire que le temps de l'engagement est désormais venu...

François Sarrazin – Les prochains rapports IPBES porteront sur des enjeux plus thématiques, comme par exemple l'usage durable de la biodiversité ou les espèces envahissantes. Ils contribueront à renforcer et affiner la perception par les sociétés de l'importance des questions de biodiversité et aideront à identifier les fronts de recherche dans ces domaines. J'attends particulièrement la progression du rapport sur les valeurs de la biodiversité qui, il me semble, devra embrasser la diversité de perceptions passées et actuelles de la biodiversité. Il devra surtout poser les bases de connaissance permettant d'évaluer la possibilité ou non de nouvelles formes de respect de la nature et des non humains. Serons-nous collectivement capables d'enfin accepter de les laisser vivre et évoluer au-delà de nos seuls intérêts ? Cette révolution copernicienne questionne la place des humains au sein du vivant. Elle constitue un champ de recherche transdisciplinaire en philosophie, écologie, évolution avec des interrogations en sociologie, psychologie, économie, sciences politiques dans des approches aussi bien fondamentales qu'appliquées voire impliquées. C'est bien par l'évolution des valeurs que nous lui attribuons, que nos pressions directes et indirectes sur la biodiversité pourront elles-mêmes évoluer.

SOMMAIRE

.....

3	Éditorial du président
6	Faits marquants de 2018
8	Entretien croisé entre le président du Conseil d'orientation stratégique (COS) et du Conseil scientifique (CS) sur l'importance des rapports de l'IPBES pour la communauté scientifique et la société
12	Organisation de la FRB
14	Membres fondateurs et partenaires
15	Les membres fondateurs
17	Les partenaires
18	Ressources humaines et financières et RSE
19	Exercice budgétaire 2018
21	Les effectifs de la Fondation
21	La responsabilité sociale et environnementale à la FRB
23	Soutenir la recherche sur la biodiversité
24	Informar sur le paysage et les outils de la recherche sur la biodiversité
28	Financer des projets d'excellence scientifique
31	Gérer des programmes et valoriser les projets de recherche sur la biodiversité
32	Fédérer des communautés scientifiques sur des enjeux clés
37	Agir avec la recherche sur la biodiversité
38	Être une interface science-société originale
40	Développer des coopérations européennes et internationales
45	Transférer les connaissances sur la biodiversité
46	Promouvoir les outils et les expertises de la Fondation
48	Informar les porteurs d'enjeux des progrès et des enjeux de la recherche sur la biodiversité
51	Des résultats de la recherche à la portée de tous
54	Gouvernance de la FRB
55	Composition du Conseil d'administration
55	Composition du Conseil scientifique (2018-2021)
56	Composition du Conseil d'orientation stratégique (2018-2021)

.....

ORGANISATION
DE LA FRB

ORGANISATION

.....

Plusieurs instances multidisciplinaires et multi acteurs assurent la gouvernance de la Fondation : le Conseil d'administration (CA), le Conseil scientifique (CS) et le Conseil d'orientation stratégique (COS)

Le Conseil d'administration

Il est composé de 20 personnalités dont 11 représentants des membres fondateurs, cinq membres du Conseil d'orientation stratégique (COS), deux personnalités qualifiées et deux représentants des enseignants, des chercheurs et des enseignants-chercheurs.

Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique (CS) de la FRB représente la voix de la communauté de recherche. Composé de 20 personnalités scientifiques, il donne un avis sur les grandes orientations et le programme d'actions annuel de la Fondation, ainsi que sur toute question scientifique relative à la biodiversité. Il explore les fronts de sciences et les grands enjeux de connaissances dans le champ de la biodiversité, en interaction avec le Conseil d'orientation stratégique de la FRB.

Le Conseil d'orientation stratégique

Il rassemble des acteurs de la société (entreprises, ONG, collectivités, ...), tous porteurs d'enjeux de la biodiversité. Cette instance, qui, conformément aux statuts de la FRB, comprend 40 représentants est organisée en cinq collèges thématiques. Le COS statutaire à 40 émet des avis et formule des propositions relatives aux missions de la Fondation, aux orientations de ses travaux et à leur valorisation. Cinq représentants, un par collège, siègent par ailleurs, au conseil d'administration de la Fondation et participent aux décisions. En 2018, les acteurs du COS, sous sa forme élargie, regroupaient 240 structures. Allain Bougrain Dubourg a été élu président du COS (2018-2022) et Jean-François Lesigne vice-président.

Présidence et direction

Jean-François Silvain est président de la FRB depuis 2014. Hélène Soubelet est directrice de la FRB depuis le 1^{er} avril 2017. Elle succède à Pierre-Édouard Guillain qui a tenu cette fonction jusqu'en janvier 2017.

Équipe

La Fondation exerce ses missions grâce à ses salariés répartis en cinq pôles opérationnels, une mission et deux pôles transverses.

MEMBRES
FONDATEURS
ET PARTENAIRES

LES MEMBRES FONDATEURS

Neuf instituts de recherche, l'université de Montpellier et LVMH sont les principaux soutiens de la FRB. Ils participent à la vie de la FRB à travers différentes instances et des groupes de travail.

**INSTITUT FRANÇAIS
DE RECHERCHE
POUR L'EXPLOITATION
DE LA MER**

L'Ifremer contribue à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance.

**CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s'appuyant sur plus de 1 200 laboratoires. Il est le premier partenaire des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France, et un acteur de premier ordre de la recherche au niveau européen et international.

**INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE**

Premier institut de recherche agronomique en Europe, l'Inra produit des connaissances scientifiques dans trois domaines : l'alimentation, l'agriculture et l'environnement avec l'objectif d'aider à nourrir durablement le monde.

**CENTRE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
EN RECHERCHE
AGRONOMIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT**

En partenariat avec les pays du Sud dans leur diversité, le Cirad produit et transmet de nouvelles connaissances pour accompagner leur développement agricole et contribuer au débat sur les grands enjeux mondiaux de l'agronomie.

**BUREAU DE RECHERCHES
GÉOLOGIQUES
ET MINIÈRES**

Service géologique national, le BRGM est l'établissement public de référence dans le domaine des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol.

**INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE EN SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
POUR L'ENVIRONNEMENT
ET L'AGRICULTURE**

Labellisé Carnot, Irstea développe des recherches finalisées en partenariat avec et auprès des collectivités publiques et des acteurs socio-économiques pour les accompagner sur les questions de l'eau (ressources, qualité, risques), des technologies vertes et de la gestion des territoires.

**INSTITUT DE RECHERCHE
POUR LE DÉVELOPPEMENT**

L'IRD, organisme de recherche original et unique dans le paysage européen de la recherche, a pour vocation de mener des recherches en Afrique, en Méditerranée, en Amérique Latine en Asie, et dans l'Outre-mer tropical français.

maîtriser le risque
pour un développement durable

**INSTITUT NATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL
ET DES RISQUES**

L'Ineris est l'expert public pour la maîtrise des risques industriels et environnementaux. Ses activités contribuent à évaluer et prévenir les risques que les activités économiques font peser sur l'environnement, la santé, la sécurité des personnes et des biens. Il développe ses compétences scientifiques et techniques dans le domaine des risques technologiques, des risques liés à la toxicité des substances chimiques sur la santé et l'environnement, des risques du sol et du sous-sol.

MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

**MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE**

Établissement public culturel, scientifique et professionnel, le MNHN se consacre à la connaissance et à la conservation de la biodiversité et aux relations entre l'Homme et la nature depuis sa création en 1635.

**LVMH - LOUIS VUITTON
MOËT HENNESSY**

Les produits des Maisons du Groupe LVMH sont issus de matières premières naturelles souvent rares et exceptionnelles. La conception et la fabrication de produits de luxe doivent intégrer innovation, créativité, excellence de l'exécution mais également performance environnementale. Depuis plus de 20 ans, LVMH cherche à maîtriser l'impact de ses activités sur la diversité biologique et investit sur le long terme pour sauvegarder ce patrimoine.

**UNIVERSITÉ
DE MONTPELLIER**

Héritière de la Faculté de médecine de Montpellier (1220) et disposant d'un patrimoine historique exceptionnel, l'université de Montpellier (UM) rassemble une vaste palette de disciplines : sciences et techniques, droit, économie, environnement, administration, gestion, médecine, pharmacie, activités physiques et sportives, biologie, informatique, sciences de l'éducation, science politique, etc.

Cette université de recherche intensive est classée dans le top 300 du classement de Shanghai et est particulièrement reconnue dans le domaine de l'Écologie scientifique. Elle comprend 77 structures de recherche réparties dans neuf départements scientifiques et compte près de 47 000 étudiants et 4 800 personnels.

LES PARTENAIRES

Les activités de la FRB sont rendues possibles grâce au soutien de ses partenaires et en particulier des mécènes. L'année 2018 a vu la poursuite des programmes initiés avec nos partenaires :

LE CESAB, CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE SUR LA BIODIVERSITÉ

En partenariat avec EDF, la Fondation d'Entreprise Total, l'Office de l'Eau et des Milieux aquatiques, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Total SA, le John Wesley Powell Center, le Labex OT-Med.

LE PROGRAMME MODÉLISATION ET SCÉNARIOS

En partenariat avec le Fonds français pour l'Environnement mondial (FFEM).

LE PROGRAMME DE RECHERCHE ITTECOP

Cet accord a été créé avec le Club infrastructures linéaires et biodiversité (CIL&B) pour la mise en œuvre du programme de recherche Ittecop, à l'initiative du ministère chargé de l'environnement et de l'ADEME. Il permet le financement d'appels à projets de recherche sur la thématique des liens entre biodiversité et infrastructures linéaires (transport d'électricité, voies ferrées, autoroutes, canaux, ...).

L'année 2018 a aussi permis de continuer les projets avec des partenaires de longue date :

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

La FRB bénéficie du soutien du ministère chargé de la recherche pour l'ensemble de ses activités au profit de la communauté scientifique française et pour son rôle d'interface science-société.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER

Le ministère chargé de l'environnement soutient les activités de la FRB : appui scientifique et technique pour l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, co-point focal SBSTTA de la Convention sur la diversité biologique, secrétariat scientifique du Comité français pour l'IPBES, évaluation des indicateurs ONB et Aquamed.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

La FRB bénéficie du soutien du ministère chargé des affaires étrangères pour ses activités de renforcement de capacité vers les pays francophones d'Afrique dans le cadre de l'IPBES.

RESSOURCES
HUMAINES
ET FINANCIÈRES
ET RSE

EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018

Le résultat de l'exercice 2018 est en quasi équilibre, avec un solde positif de 840,96 €. Les explications de ce résultat sont présentées ci-après.

En raison de la diminution en cours d'année des subventions prévues, l'objectif prévisionnel de recettes n'a pas été atteint (- 7,5 % par rapport au budget modifié DM2-2018), avec une stabilité des subventions des membres fondateurs et le recul de la reprise

sur les excédents 2016 et 2017 et sur les fonds dédiés océan indien 2007 compte-tenu du lancement retardé des nouveaux projets CESAB : DIVERS, FORCIS et JUSTCONSERVATION. Il y a eu, par ailleurs, une reprise de la dotation consommable à hauteur

de 68 000 € pour amener le budget à l'équilibre.

La dotation non consommable reste fixée à un million d'euros et est placée en contrat de capitalisation (produit financier garanti en capital).

Répartition de l'origine des recettes

Lecture commentée des graphiques

Recettes affectées

Les financements sur projets du ministère de la Transition écologique et solidaire ont été mobilisés à hauteur de 479 570,87 €. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation ont respectivement accordé un financement de 20 000 € et 55 495 €.

L'AFB a accordé sur l'exercice 2018 un financement de 234 329,27 €. Les financements privés ont été mobilisés à hauteur de 248 092,97 €.

Recettes non affectées

Les contributions des organismes de recherche fondateurs ont baissé de 35 K€ en 2018 par rapport à 2017, suite à la réduction du financement du CNRS (-35 K€). Le ministère chargé de la recherche a réduit son financement de 4 044 € en 2018 par rapport à l'exercice 2017.

La baisse continue des taux sur les marchés financiers n'a pas permis de réaliser une bonne performance, les produits financiers enregistrés sur l'exercice 2018 sont de seulement 28 984,62 € contre 39 261,71 € en 2017. La conclusion de deux contrats de capitalisation a permis d'atténuer la chute des taux.

Le résultat comptable 2018 a pu être atteint en mobilisant la reprise de la dotation consommable à hauteur de 68 000 €.

Dépenses 2018 en fonction des objectifs du plan d'action 2018–2021

Le passage du plan d'action 2013–2017 vers le plan d'action 2018–2021 a considérablement modifié les objectifs, ce qui a impacté la répartition des dépenses sur l'exercice 2018.

LES EFFECTIFS DE LA FONDATION

Les effectifs comptaient, au 31 décembre 2018 :

- 15 contrats à durée indéterminée ;
- 10 contrats à durée déterminée (pour des missions ponctuelles sur les programmes : revues systématiques, Biodiversa 3, IENE, santé et biodiversité,

Biodivescen, IPBES TSU, séquences numériques, ...)

- Trois contrats en alternance sur des programmes tels que Biodiversa 3, IPBES ou pour le pôle communication de la FRB.
- Deux mises à disposition ou affectations.

- La FRB a accueilli une stagiaire pendant l'année 2018 pour trois mois. Les mises à disposition des membres fondateurs ont diminué par rapport à l'année 2017 suite au départ de Mme Digue, mise à disposition par l'INRA.

Mises à disposition (équivalent monétaire des prestations en nature)

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE À LA FRB

En 2018, la FRB a poursuivi sa réflexion pour réduire son impact environnemental.

La FRB a instauré une politique d'achat entièrement tournée sur les produits et prestations à faible impact environnemental. Plusieurs actions ont été mises en place :

- Étude de marché pour s'approvisionner le plus possible en aliments locaux et de saison issus de l'agriculture biologique.
- Recherche de fournisseurs ayant une démarche de réduction des emballages notamment plastiques, de recyclage des conditionnements et d'acheminement sur des circuits courts ou dans des véhicules électriques. De nouveaux partenaires de proximité, avec une philosophie soucieuse de l'environnement et des enjeux de la préservation de la nature, ont été

identifiés.

- Rainett, membre du Conseil d'orientation stratégique (COS) de la FRB, a gracieusement fourni des produits d'hygiène et d'entretien bénéficiant d'une certification environnementale.
- Des efforts ont été menés en vue de réduire les impacts de la consommation électrique et numérique de la FRB et les déplacements en train sont privilégiés à l'avion lorsque cela est possible.
- L'équipe s'est auto-saisie d'une réflexion sur sa consommation alimentaire dans une logique responsable. Le recyclage et la réutilisation ont été optimisés en 2018 à la FRB.
- À l'initiative de la mairie du 5^e arrondissement de Paris, le tri sélectif a été simplifié, les quantités

de poubelles de recyclage plastique sont plus adaptées et un conteneur de verre a été mis à disposition en bas du bâtiment permettant à l'équipe une plus grande efficacité de tri.

- Pour limiter le recours à des essuies tout jetables, l'équipe a mis en place un système de partage de serviettes éponges et de torchons et en assure le lavage.
- Tout achat d'objet neuf fait l'objet d'une réflexion destinée à vérifier que sa durée d'utilisation ne peut pas être augmentée. Dans son ensemble, l'équipe s'applique à redonner une seconde vie à tout objet, ramené ou égaré à la FRB au lieu de les jeter (ainsi des bouteilles de jus de fruits en verre servent actuellement de bouteilles d'eau).

Soutenir la recherche sur la biodiversité

Soutenir les équipes de recherche sur la biodiversité est la vocation première de la FRB. Pour cela, la Fondation renseigne sur le paysage et les outils de la recherche, aide à fédérer les acteurs de la recherche et promeut la mise en œuvre de programmes pluri-instituts sur des thèmes scientifiques jugés prioritaires. Cette promotion se fait, soit directement par la mobilisation de moyens financiers, soit indirectement par l'appui au développement de programmes de recherche sur des thèmes majeurs *via* des appels à projets portés par différents acteurs publics ou privés, nationaux ou internationaux.

INFORMER SUR LE PAYSAGE ET LES OUTILS DE LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

La FRB rassemble des informations sur la recherche nationale et internationale sur la biodiversité, et analyse ses outils et ses applications. Son ambition est d'améliorer à la fois la coordination des acteurs nationaux de recherche, entre eux et avec leurs homologues internationaux.

Méthodes scientifiques pour évaluer et synthétiser les connaissances

La FRB promeut la conduite de synthèses de connaissances, au travers de différentes méthodes, afin de faciliter la mise à disposition de résultats scientifiques et leur utilisation pour la décision et la négociation. Par des ateliers d'initiation puis en venant en appui aux équipes lauréates d'appels à projets, la FRB accompagne la réalisation de revues et de cartographies systématiques des connaissances lorsque les ressources le permettent. L'année 2018 a été particulièrement riche en développements à cet égard.

RÉFÉRENTS FRB – Barbara Livoreil
Responsable du pôle Méthode de mobilisation de la connaissance et de l'expertise
 barbara.livoreil@fondationbiodiversite.fr
Ludivine Boursier
Chargée de mission Synthèse de connaissances
 ludivine.boursier@fondationbiodiversite.fr

Revue systématique maladies infectieuses

Afin d'alimenter les réflexions du troisième plan national santé environnement (PNSE3), une revue systématique a été lancée pour examiner les liens entre 14 maladies infectieuses et la composition ou la structure des habitats ainsi que la biodiversité. Les maladies infectieuses retenues sont les suivantes : grippe aviaire, leishmaniose, bilharziose, échinococcose, paludisme, dengue, zika, chikungunya, West Nile, tuberculose bovine,

cryptosporidiose, maladie de Lyme, brucellose et leptospirose.

Après la recherche bibliographique et le tri des articles, un corpus de 210 articles a été retenu. Une cartographie systématique a été bâtie sous forme d'une base de connaissances consultables. Pour six maladies (dengue, zika, chikungunya, paludisme, tuberculose bovine, cryptosporidiose), le nombre de publications n'est pas suffisant ou bien trop hétérogène pour permettre une véritable synthèse. Il s'est alors agi de mettre en lumière principalement les lacunes de connaissances afin d'orienter la recherche future. Pour huit maladies (Lyme, malaria, bilharziose, leishmaniose, dengue, échinococcose, grippe aviaire, West Nile), le nombre suffisant de publications a permis de réaliser une évaluation critique de chacune d'entre elles et d'en synthétiser les résultats. La fin de ce travail est prévue pour mars 2019 et devrait aboutir à des recommandations adressées à la recherche, aux décideurs politiques ainsi qu'aux gestionnaires de l'environnement. Cette revue systématique est menée par Léa Lugassy, post-doctorante, assistée de Ludivine Boursier et accompagnée d'un groupe d'experts français consultés régulièrement. Le protocole de la revue est disponible à cette adresse : <https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-019-0147-5>

Revue systématique antibiorésistance

Débutée en 2017, ce gros travail de collecte des connaissances est parti d'un corpus bibliographique de plus de 18 000 articles scientifiques auxquels se rajoutent les résultats d'une veille réalisée sur *Web of Knowledge* en 2018. Cette revue est divisée en trois sous questions. Il s'agit (i) d'évaluer en quoi la diminution de l'usage des antibiotiques pourrait permettre une baisse de la contamination des milieux naturels, (ii) d'évaluer l'efficacité des traitements de station d'épuration et plus généralement de celui des déchets et des eaux pour éviter la transmission de l'antibiorésistance vers les milieux naturels, (iii) enfin, d'examiner en quoi différentes pratiques, comme l'épandage, peuvent être à l'origine de la propagation ou au contraire de la diminution de l'antibiorésistance dans l'eau et dans les sols. Pour chacune de ces questions, la quantité d'études retenues respectivement est de 54, 653 et 378. Cette revue se caractérise donc par la très grande quantité d'articles publiés régulièrement sur ces sujets. Si nombre d'entre eux sont très descriptifs et visent à montrer combien l'antibiorésistance est présente partout sur la planète et dans tous les milieux, d'autres contiennent de nombreuses données qui permettent d'envisager la réalisation de plusieurs méta-analyses. Ces analyses statistiques donneront des résultats nouveaux en combinant ces différents articles. Une première méta-analyse a été conduite sur 75 études relatant les pratiques de compostage

et de méthanisation. D'autres méta-analyses seraient possibles, en particulier sur l'efficacité des traitements des stations d'épuration. Le temps d'extraction des données est néanmoins très important et nécessitera sans doute une extension du temps et des ressources humaines consacrés à ce travail. La cartographie systématique et la majeure partie de la revue seront soumises à publication au cours du premier semestre 2019. Ce travail est mené par Anaïs Goulas, post-doctorante, au sein du groupe d'experts SCARE issu de la collaboration entre l'Inserm, l'INRA et plusieurs universités. Le protocole de cette revue est disponible en ligne : <https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-018-0118-2>

Les pratiques de sylviculture en forêt tropicale

La revue systématique sur les pratiques de sylviculture en forêt tropicale (Cirad/Cifor) s'est poursuivie malgré les difficultés de disponibilité des experts internationaux et a abouti à la finalisation du tableau (cartographie systématique) contenant les descripteurs de 375 articles portant sur les types de coupe et les traitements prodigués à la forêt avant et après ces coupes qui permettent d'assurer la meilleure régénération forestière possible. Le protocole de cette revue a été publié en ligne : <https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-015-0034-7> mais le rapport final reste encore à rédiger, avec le risque de devoir mettre à jour les données pour que cette revue reste d'actualité. Le chef de projet de cette revue est Plinio Sist (Cirad, Montpellier).

Les impacts du plomb, issu de munitions, sur la faune sauvage

La revue systématique lancée par l'ONCFS sur les impacts du plomb (issu de munitions) sur la faune sauvage n'a pas pu être poursuivie faute de moyens financiers chez le commanditaire et de ressources humaines suffisantes. Il n'en reste pas moins que le rapport préliminaire réalisé par Elisane Tessier, sous la direction d'Olivier Cardoso, montre qu'une telle revue mériterait d'être menée à bien, et ce, d'autant que la recherche bibliographique a été effectuée et la plupart des articles ont été triés en différentes sous-questions en fonction des compartiments de la biodiversité pouvant être affectés, à savoir les espèces vertébrées :

1. associées aux milieux terrestres,
2. associées aux milieux aquatiques,
3. prédatrices et nécrophages,
4. exposées à un métal alternatif.

Le rôle des bas-côtés des infrastructures linéaires de transport comme habitats ou corridors écologiques pour la biodiversité

Le Muséum national d'Histoire naturelle (UMS Patrinat), en collaboration avec l'Irstea et d'autres partenaires, poursuit la rédaction de la seconde partie de la revue systématique sur le rôle que peuvent jouer les bas-côtés des infrastructures linéaires de transport (rail, route, électricité, gaz, voies fluviales) en tant qu'habitat ou en tant que corridors écologiques pour la biodiversité. Ce travail devrait se terminer en 2019. Le protocole de cette revue est disponible en ligne : <https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-016-0056-9> La première partie du travail a été publiée en ligne : <https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-018-0117-3>

Le site Internet dédié à ce travail est consultable sur : <http://cohnecsit.mnhn.fr/category/contexte>
Le chef de projet de cette revue est Romain Sordello (UMS Patrinat).

Les effets de la pollution sonore sur la biodiversité

la FRB a été invitée à collaborer à la cartographie systématique initiée par le MNHN sur les effets de la pollution sonore sur la biodiversité. Le protocole de ce travail est disponible en ligne : <https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-019-0146-6>

Promotion des revues systématiques et les cartographies systématiques

La FRB a accueilli en région parisienne le deuxième congrès international du centre français de la *Collaboration for Environmental Evidence* (CEE) au mois d'avril 2018. L'objectif était de contribuer à la promotion des revues systématiques et des cartographies systématiques. Ce congrès a permis de réunir des experts internationaux et les structures qui, comme la FRB, travaillent à promouvoir des méthodes de synthèses de connaissances, mais aussi les outils qui permettront de les réaliser plus facilement et plus rapidement dans le futur, tout en gardant à l'esprit les difficultés rencontrées (accès à la bibliographie, difficultés de traitement des données, etc.). Cet événement a aussi permis à un certain nombre de nos collègues français, impliqués ou non dans des revues systématiques, de partager leur expérience tout en prenant connaissance de l'ampleur de ce réseau international. Depuis, la France est représentée au comité de direction de cette collaboration (*Board of Directors*) grâce à la nomination de David Makowski (INRA).

Des collègues français ayant participé à des revues systématiques ont aussi été invités à rejoindre le groupe de travail CEEDER qui, à l'aide d'une grille d'évaluation standardisée, examine chaque année les revues et synthèses de connaissances qui sont publiées en sciences de l'environnement afin d'en estimer la qualité et les limites. En effet, de plus en plus de publications utilisent tout ou partie de la démarche des revues systématiques sans pour autant en avoir toutes les qualités. Cette démarche vise donc à promouvoir les standards les plus élevés et encourager les équipes qui se lancent dans les synthèses de connaissances à se former et à bénéficier de l'aide de la CEE. Notons qu'il y a un besoin de plus en plus fort de synthèses de connaissances et que de plus en plus de journaux scientifiques acceptent d'en publier. Plus de détails sur le site de la CEE : <http://www.environmentalevidence.org>

La Fondation a aussi reçu durant plusieurs jours les réunions d'une autre collaboration internationale qui promeut les revues systématiques dans le domaine de la toxicologie (*Evidence-Based Toxicology Collaboration* ; <http://www.ebtox.org>) et des liens se sont noués, qui pourraient, sous réserve de trouver les budgets correspondants, faciliter des collaborations futures autour de projets d'éco-toxicologie.

Analyse scientifique des indicateurs de la Stratégie nationale biodiversité de l'Observatoire national de la biodiversité (ONB)

La FRB coordonne l'expertise française d'évaluation des indicateurs de biodiversité pour l'ONB depuis 2012. Pour la troisième fois, la FRB a été mandatée pour effectuer

l'évaluation scientifique des indicateurs de l'ONB avec une analyse critique de 24 indicateurs n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation jusqu'à ce jour. La grille d'évaluation utilisée est la même que celle remaniée en 2014. De nombreux experts ont été contactés et une vingtaine d'entre eux ont répondu présents pour donner un avis critique sur les informations fournies sur le site de l'ONB et des recommandations d'amélioration portant à la fois sur la construction de l'indicateur, sa pertinence, sa robustesse, ses avantages et ses limites d'utilisation. Cette mission a permis de rendre des résultats en décembre 2018. Un questionnaire de retour d'expériences auprès des experts-évaluateurs a permis de faire ressortir le besoin de communication autour des indicateurs. De son côté, l'ONB a exprimé le besoin d'ajouter une catégorie de priorisation des améliorations à apporter aux indicateurs évalués dans la grille d'évaluation.

Cet exercice d'évaluation a également été l'occasion de relancer le groupe de travail « Méthodologie indicateurs de biodiversité » qui s'est réuni le 26 avril 2018 afin de discuter de futurs travaux de recherche et développement pouvant faire évoluer l'ONB.

RÉFÉRENT FRB – Elodie Milleret
Chargée de mission Océan et Indicateurs de biodiversité
elodie.milleret@fondationbiodiversite.fr

Étude sur l'utilisation des données de séquençage (*Digital Sequence Information* – DSI) de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture

L'étude sur l'utilisation des données de séquençage numérique des ressources génétiques, commandée par le ministère de l'Agriculture et de l'alimentation, a débuté fin mai

2018. Elle s'inscrit dans le cadre de la 14^e Conférence des parties relative à la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui a eu lieu du 10 au 22 novembre 2018 en Égypte. Les négociations à la COP14, à Charm el-Cheikh en Égypte, au sujet des DSI ont une fois de plus révélé les divergences entre un groupe de pays (Afrique, Amérique latine, Brésil et Argentine notamment) qui souhaitent inclure les DSI dans le champ d'application de la CDB et du protocole de Nagoya et un groupe de pays (UE, Norvège, Nouvelle-Zélande) qui pensent qu'il serait plus efficace de se mettre d'accord sur un processus permettant d'abord la définition de la terminologie pour mieux comprendre les implications d'une prise en compte des DSI dans le cadre de la CDB et du Protocole de Nagoya.

L'objectif principal de l'étude était de donner un éclairage sur ce que sont les *Digital Sequence Information* et de définir les utilisateurs et les pratiques en France. Il s'agissait donc de réaliser un état des lieux sur ce concept et ses réalités.

Dans ce cadre, la FRB a réalisé une première enquête sur les grandes infrastructures de recherche, les entreprises, les associations. Près de 50 entretiens semi-directifs ont été réalisés depuis le début de l'étude : 25 chercheurs, cinq entreprises, trois syndicats, deux interprofessions, une association, une coopérative, un établissement public à caractère administratif, un établissement public à caractère industriel et commercial, un groupement d'intérêt public.

Un premier rapport écrit est en cours de finalisation. Il a pour objet de décrire les utilisateurs et les pratiques des données de séquençage à travers des exemples concrets et emblématiques identifiés au cours des entretiens. Une large diffusion est prévue pour le début de l'année 2019.

Le 8 octobre, un séminaire a

eu pour objectif de restituer les principaux résultats de l'étude. Il a eu lieu à la Maison des océans. Un compte-rendu détaillé ainsi que les présentations des intervenants sont disponibles sur le site de la FRB.

RÉFÉRENT FRB – Charlotte Navarro
Chargée de mission APA et Études sur les méthodes d'expertises
charlotte.navarro@fondationbiodiversite.fr

Transfert de la coordination et des bases du Pôle national des données de biodiversité (ECOSCOPE) à l'unité mixte de service Patrimoine naturel (Patrinat)

La FRB a accompagné le transfert du Pôle national des données de biodiversité (ECOSCOPE) vers l'Unité mixte de service Patrimoine naturel (UMS PatriNat) avec un groupe de travail *ad hoc*, constitué des représentants des organismes siégeant au Conseil d'administration de la Fondation. L'UMS a poursuivi les réflexions sur le développement du portail de métadonnées et l'animation scientifique sur l'observation de la biodiversité

en rapprochant l'infrastructure du Système d'information sur la biodiversité (SIB). Les rencontres ont abouti à un projet renouvelé d'infrastructure nationale de recherche « Pôle national de données de biodiversité » (PNDB) et une définition des actions majeures du PNDB à réaliser à court et moyen termes. Le transfert a été effectif au 1^{er} mars 2018.

Par ailleurs, afin de renforcer les liens entre les pôles de données et de services et les communautés de recherche, un partenariat de collaboration entre le PNDB, le CESAB de la FRB et IRSTerre a été soumis aux administrateurs. Il leur a été proposé de travailler sur la mise en œuvre d'activités transversales impliquant les communautés des différents pôles au travers d'un chantier scientifique conjoint impliquant le CESAB, à partir d'une problématique commune : « *Observer et analyser l'évolution du système Terre soumis aux changements globaux* ».

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Science et communauté de recherche
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

FINANCER DES PROJETS D'EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

La Fondation collecte des fonds auprès de partenaires publics et privés pour investir dans des projets d'excellence scientifique. Ces projets sont développés au sein de programmes conçus par la FRB.

Le CESAB : quatre projets financés et un déménagement

Le Centre de synthèse et d'analyse des données de la biodiversité (CESAB) offre la possibilité à des chercheurs de toutes nationalités de répondre à des questions scientifiques majeures en partageant des données déjà existantes et en les analysant collectivement lors de sessions de travail dans les locaux du centre de synthèse.

Suite à l'appel à projets 2018, le comité scientifique du CESAB a retenu neuf projets pour leur excellence scientifique et la qualité de leur consortium international :

Quatre projets ont pu être financés intégralement

Justconservation – Vers une « conservation juste » : lier théories et pratiques de la justice dans la conservation de la biodiversité. Ce projet est porté par Brendan Coolsaet, de l'Institut Catholique de Lille.

DiveRS – Stratégies reproductives et diversité des espèces : comment l'évolution des systèmes de reproduction et des traits associés chez les plantes affectent la diversité des espèces. Ce projet est porté par Sylvain Glémin, de l'université de Montpellier.

Forcis2018 – Réponse des foraminifères aux stress climatiques : changements de la biodiversité du zooplancton calcaire aux forçages multiples. Ce projet est porté par Thibault de Garidel-Thoron, du Cerege, CNRS.

Score-Reef – Variabilité spatiale et temporelle des récifs coralliens du monde : causalités, idiosyncrasie et

implications pour le développement des indicateurs écologiques. Ce projet est cofinancé par la FRB, l'AFB et le ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre de l'appel ciblé sur « l'évaluation de l'état écologique des récifs coralliens : quels indicateurs pour répondre aux différentes politiques publiques existantes ? ». Ce projet est porté par Valerio Parravicini, École Pratique des Hautes Études, Laboratoire d'Excellence CORAIL.

Cinq autres projets sont en attente de (co)financement

Asics – Évaluation des effets conjoints des invasions biologiques et des changements climatiques sur la redistribution des espèces dans les environnements froids.

Bam – Réseaux de pouvoir et d'influence : les défis de la recherche sur les symbioses entre plantes et champignons mycorhiziens à arbuscules.

BioSERPPA – Décrypter les liens entre biodiversité, services écosystémiques de régulation, structure des paysages et pratiques pour établir les modalités de gestion et les politiques agricoles maximisant la biodiversité.

Conciliar – Impacts des changements globaux sur les dynamiques de communautés : une approche continentale des données de télédétection par satellite et de sciences participatives chez les oiseaux.

Marks – Marques génomiques de la sélection positive, négative et balancée chez les arbres forestiers, et leur signification vis-à-vis du

LE CESAB

Le CESAB permet à des consortiums de recherche de rassembler, combiner et réutiliser, en un lieu unique, des données scientifiques de haut niveau acquises dans le cadre d'études antérieures, dans le but de répondre à des questions scientifiques majeures. Cette nouvelle vie des données renforce leur potentiel de réponses à des questions complexes. Tous les aspects disciplinaires d'une question peuvent être traités en même temps grâce aux compétences réunies pour des sessions de travail qui s'inscrivent dans la durée. Le CESAB invite ainsi à une nouvelle façon de faire de la recherche sur la biodiversité en exploitant mieux les données et les informations existantes.

potentiel évolutif et des limites à la sélection.

La communauté scientifique s'est une fois de plus fortement mobilisée pour répondre à l'appel d'offre du CESAB. La qualité des vingt projets reçus le démontre amplement. Cette forte mobilisation confirme que la réalisation de synthèses et de bases de données à partir de données existantes est une approche indispensable à l'écologie et aux sciences de la biodiversité.

Le 13 mars, le conseil d'administration de la FRB a validé le déménagement du CESAB à Montpellier. Le CESAB se rapproche ainsi de l'université de Montpellier, reconnue internationalement pour la qualité de ses travaux en écologie. Les nouveaux locaux sont situés

en centre-ville de Montpellier, proches de toutes commodités. Ils seront opérationnels à compter du 1^{er} mars 2019.

RÉFÉRENT FRB – Claire Salomon
Directrice adjointe du CESAB
claire.salomon@fondationbiodiversite.fr

Programme « Modélisation et scénarios » : anticiper le devenir conjoint des systèmes naturels et des sociétés humaines

À l'heure où le monde connaît des changements globaux dont la vitesse et l'ampleur sont sans précédent, anticiper le devenir conjoint des systèmes naturels et des sociétés humaines pour y faire face est devenu essentiel.

Dans ce contexte, les scénarios de la biodiversité – démarche scientifique en plein essor – représentent une voie prometteuse pour définir des trajectoires futures plausibles de la biodiversité, fournir des outils d'aide à la décision pour une meilleure anticipation des impacts des changements globaux et offrir des outils de dialogue entre acteurs aux intérêts parfois divergents. Sur le dernier appel de 2013, cinq projets – en partenariat avec le FFEM – ont été financés. Trois projets se sont terminés début

2018 et ont donné lieu à des fiches résultats consultables sur le site de la FRB. Deux projets se poursuivent et communiquent notamment leurs résultats vers les acteurs.

BioSceneMada : Scénarios de biodiversité sous l'effet du changement climatique et de la déforestation future à Madagascar. Ce projet est porté par Ghislain Vieilledent, Cirad.

CAMMiSoLE : Effet du changement global en Afrique de l'Ouest et à Madagascar sur la diversité des microorganismes du sol et ses conséquences sur les services écosystémiques. Ce projet est porté par Laetitia Bernard, UMR Eco&sols, IRD Montpellier.

Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle Science-Société
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Programme « Masters » : premier appel à propositions pour la gratification de stage de master 2 orientés « recherche »

La FRB et ses partenaires ont lancé la première édition de l'appel à propositions pour la gratification de stages de master 2

orientés « recherche » pour l'année universitaire 2018–2019. Cet appel était destiné aux laboratoires de recherche français, métropolitains et ultra-marins. Les gratifications, versées aux équipes lauréates, ont pour objectif de permettre d'accueillir des étudiants pour des stages d'une durée de quatre à six mois. Ce programme aura permis aux étudiants sélectionnés d'effectuer leur premier pas dans la recherche et de contribuer à la dynamique de la recherche sur la biodiversité dans les laboratoires. Au total, 27 propositions, parmi celles évaluées comme étant de « bonnes » à « très bonnes » qualités scientifiques, ont pu être sélectionnées lors d'une consultation avec les partenaires, puis financées sur trois thématiques :

Axe 1 – Évaluation des écosystèmes, de leur biodiversité et des services écosystémiques associés

- Faisabilité d'une comptabilité des écosystèmes marins : focus sur l'impact des apports des bassins versants sur les services écosystémiques marins de la Rade de Brest
Laboratoire d'accueil : UMR Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et littoraux
- Résistance et résilience de la biodiversité des forêts méditerranéennes au changement climatique : comparaison des forêts anciennes et récentes et implications pour la gestion
Laboratoire d'accueil : UR Risques, Ecosystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience
- Combiner des systèmes de culture et d'aménagements écologiques reposant sur la biodiversité pour augmenter la régulation des insectes en grandes cultures : une approche « communautés »
Laboratoire d'accueil : UMR Agronomie

- Enjeux écologiques et socio-économiques de la valorisation d'une espèce invasive marine : la crépidule en Bretagne

Laboratoire d'accueil : UMR Espaces et Sociétés

- Étude des interactions entre deux parasites, le paramphistome et la grande douve du foie, chez leur hôte intermédiaire *Galba truncatula* en Camargue : effets de la qualité de l'eau et de la gestion hydrologique

Laboratoire d'accueil : Département Conservation des espèces

- Les déterminants socioéconomiques de la biodiversité à l'échelle territoriale en France métropolitaine

Laboratoire d'accueil : UR Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés En Montagne

Axe 2 – Biodiversité dans les Outre-mer français

- Réponse d'une espèce endémique des Iles Kerguelen aux changements environnementaux, modèles prédictifs et enjeux de conservation

Laboratoire d'accueil : UMR Biogéosciences

- Diversité génétique et chimique de plantes accumulatrices de métaux en Nouvelle-Calédonie pour la restauration écologique et la chimie verte

Laboratoire d'accueil : UMR Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes

- Effets à long terme des perturbations passées sur les trajectoires de biodiversité lors de la succession secondaire en forêt tropicale guyanaise

Laboratoire d'accueil : UMR Écologie des Forêts de Guyane

- Effet structurant de la salinité sur la qualité des litières d'*Avicennia marina*, leur vitesse de décomposition et l'activité des décomposeurs dans les mangroves de Guyane

Laboratoire d'accueil : UMR Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie

- Anthrosystèmes et biodiversité tropicale : évaluation de l'état de santé et de l'anthropisation de la forêt guyanaise

Laboratoire d'accueil : UMR Mécanismes Adaptatifs et Evolution

- Biodiversité de la microflore associée aux macroalgues de l'océan Indien (Madagascar et Réunion) et intérêt pour l'industrie

Laboratoire d'accueil : EA Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles et des Sciences des Aliments

- Dynamique de la réponse biologique des récifs coralliens de La Réunion face au réchauffement climatique et au changement local : 10 ans de suivi de la reproduction sexuée des Millépores (*Cnidaria*, *Hydrozoa*) et du recrutement des Scléactiniaires (*Cnidaria*, *Anthozoa*)

Laboratoire d'accueil : UMR Écologie Marine Tropicale des Océans Pacifique et Indien

- Structuration des assemblages de poissons récifaux entre zone mésophotique et surface

Laboratoire d'accueil : UMR MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation

- Diversité, biogéographie et évolution de la fossorialité d'un groupe de grenouilles du Plateau des Guyanes

Laboratoire d'accueil : UMR Évolution et Diversité Biologique

- ALIEN : ALgues vertes et Invasions biologiques en Nouvelle-Calédonie

Laboratoire d'accueil : UMR Écologie Marine Tropicale des Océans Pacifique et Indien

- Biodiversité du sol et fourniture de services écosystémiques en systèmes polyculture-élevage tropicaux

Laboratoire d'accueil : UMR Evolution Paris-Seine

- Caractérisation des Hémiptères marins des familles *Veliidae* et *Gerridae* des mangroves de bord de mer de Guadeloupe

Laboratoire d'accueil : UMR Evolution Paris-Seine

- Biodiversité des *Ostreobium* microperforant des squelettes de coraux *Pocillopora sp.* de Tara Pacific

Laboratoire d'accueil : UMR Molécules de Communication et Adaptation des Micro-organismes

Axe 3 – Restauration des écosystèmes et des continuités écologiques

- Étude du comportement de franchissement des passages à faune par les amphibiens en vue d'améliorer leur fréquentation

Laboratoire d'accueil : UMR Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive

- Rôle des éléments boisés et des haies dans la connectivité biologique en paysages fragmentés : mesure de flux de gènes entre populations des plantes vasculaires

Laboratoire d'accueil : UMR Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés

- Étude à grande échelle spatiale des variations dans la structure génétique entre niveaux trophiques. Le cas du parasitoïde *Phryxe vulgaris* et d'une de ses espèces hôtes, le papillon *Aglais urticae*

Laboratoire d'accueil : UMR Institut d'Écologie et des sciences de l'environnement de Paris

- Rôle du réseau bocager sur la structure fonctionnelle des communautés de coléoptères carabiques et impact sur la régulation des bioagresseurs en paysage agricole

Laboratoire d'accueil : UMR Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés

- Caractérisation de l'influence des paramètres lumineux des LEDs sur les mouvements des chiroptères le long des continuités écologiques

Laboratoire d'accueil : UMR Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation

- Comprendre la dynamique du socio-écosystème « laisses de mer » pour une gestion intégrée conservatoire des fonctionnalités écologiques associées.

Laboratoire d'accueil : UMR Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation

- Restauration des berges de cours d'eau : quelles pratiques pour limiter les plantes exotiques envahissantes ?

Laboratoire d'accueil : UR Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés En Montagne

- Analyse de la continuité écologique ajoutée par les récifs artificiels

Laboratoire d'accueil : UMR

Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques
Le bilan intermédiaire de cette première édition s'est avéré positif

et les partenaires ont reconduit leur soutien pour une deuxième édition en 2019-2020.

RÉFÉRENT FRB — Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Science et communauté de recherche
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

GÉRER DES PROGRAMMES ET VALORISER LES PROJETS DE RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

La FRB gère des appels à projets nationaux, en lien avec les institutions publiques ou des partenaires privés appartenant à son Conseil d'orientation stratégique, et des projets européens et internationaux.

Biodiversité et ressources génétiques animales : CRB-Anim, fin des analyses de caractérisation des collections !

La FRB est partenaire, depuis 2012, du Programme investissement d'avenir (PIA) CRB-Anim, infrastructure de mise en réseau de Centres de ressources biologiques (CRB) gérant des échantillons d'animaux domestiques à des fins de recherche en santé, biotechnologie, sélection animale et conservation de la diversité. Les quatre projets de caractérisation des collections biologiques, issus d'équipes hors du consortium de CRB-Anim et retenues dans le cadre de l'appel à idées lancé fin 2016 avec l'appui de la FRB, ont achevé leurs analyses. Les résultats de toutes les équipes lauréates de cet appel seront présentés lors du colloque final de CRB-Anim en 2020.

RÉFÉRENT FRB — Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Science et communauté de recherche
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Biodiversité et océan : suivi du programme « Acidification des océans »

Initié et financé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le programme "Acidification des

océans" vise à mieux appréhender l'ensemble des réponses des organismes et des communautés à l'acidification des océans sur le long terme, compte-tenu de l'ensemble des facteurs entrant en jeu. La FRB en assure l'animation scientifique. En 2019, un colloque à mi-parcours permettra de faire le point sur l'avancée des projets financés et de présenter les premiers résultats. Les membres du Conseil d'orientation stratégique et les acteurs intéressés par le sujet seront largement invités à participer à l'évolution du programme de recherche à visées applicatives.

Les 8 projets financés sont les suivants :

- **ACIDREEF** : impact de l'acidification sur les récifs ; coordonné par le laboratoire CRIOBE (Polynésie Française), avec l'AIEA Monaco et le centre scientifique de Monaco
- **ECOSYSTEME** : Évaluation des impacts sur deux écosystèmes de cyanobactéries (algues bleues) ; coordonné par le laboratoire CORAIL (Polynésie Française)

- **ICO-BIO** : Impact du changement océanique sur la biologie de l'ormeau, une espèce d'intérêt économique ; coordonné par le laboratoire BOREA (station de biologie marine de Concarneau)

- **MERCY** : Impact du mercure et du gaz carbonique sur la seiche ; coordonné par le laboratoire LIENS (université de La Rochelle)

- **COCCACE** : Les coccolithophores (algues unicellulaires) et l'acidification océanique ; coordonné par le CEREGE (Aix-en-Provence)

- **ACIDOSCOPE** : Acidification de l'océan : projections, régionalisation et cartographie ; coordonné par l'IPSL (Gif-sur-Yvette)

- **AiAiAi** : Acidification, acclimatation et adaptation des huîtres, coordonné par IFREMER Polynésie

- **PACIO** : Réponses physiologiques et adaptatives des poissons à l'acidification des océans ; coordonné par le laboratoire LEMAR (Brest).

RÉFÉRENT FRB — Claire Salomon
Chargée du développement stratégique de la mission Mers et océans
claire.salomon@fondationbiodiversite.fr

FÉDÉRER DES COMMUNAUTÉS SCIENTIFIQUES SUR DES ENJEUX CLÉS

La FRB aide à fédérer les acteurs nationaux de la recherche, aux niveaux national, européen et international.

Pôle national de données de biodiversité : une session spéciale « *Essential Biodiversity Variables* » retenue à SFÉcologie 2018

La FRB a coordonné le dépôt d'une proposition de symposium intitulé "*Monitoring Biodiversity: the Essential Biodiversity Variables Framework*" pour le colloque SFÉcologie-2018, *International Conference of Ecological Sciences* organisé en octobre 2018 à Rennes par la Société française d'écologie et d'évolution. Ce symposium a permis de présenter le cadre des « variables essentielles de biodiversité » et de questionner sa pertinence pour l'observation de la biodiversité et l'organisation de l'accès à des données utiles pour la recherche, notamment dans le cadre de l'infrastructure Pôle national de données de biodiversité (PNDB). Il a réuni une large assistance, attentive aux présentations qui ont balayé les différents niveaux d'organisation de la biodiversité, apportant des éclairages méthodologiques et techniques ou opérationnels. Cette coordination a été effectuée à la demande du groupe de travail *ad hoc* qui préfigurait le comité de pilotage du PNDB lors de la phase de transfert de l'infrastructure début 2018.

LES EBV

Les EBV sont l'abréviation de « *Essential Biodiversity Variables* » ou encore « variables essentielles de la biodiversité ». Ces variables se définissent comme les mesures requises pour étudier, rapporter et gérer les changements de la biodiversité. Les EBV devraient jouer le rôle d'intermédiaire entre les initiatives de surveillance et les décideurs.

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Science et communauté de recherche
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Participation à des instances de réflexion sur la biodiversité, avec la contribution des membres du Conseil scientifique (CS) de la FRB

Audition de la direction FRB en table ronde par la Mission d'information commune sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques de l'Assemblée nationale

La FRB a été audité le 8 février 2018 dans le cadre de la mission d'information commune sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques présidée par Mme Elisabeth Toutut-Picard (députée de Haute Garonne, la République en marche) avec les rapporteurs, M. Didier Martin (député de Côte d'Or, la République en marche) et M. Gérard Manuel (député de l'Aube, les Républicains). Avec l'appui des membres du CS, la FRB a produit une note intitulée « sortir des pesticides » qui met en lumière des éléments pour une transition agricole en redonnant aux agriculteurs la maîtrise de la connaissance de leur système de culture pour développer des systèmes de production locale à hauts rendements plus rémunérateurs. Les conclusions portaient sur l'importance de la connaissance du milieu et l'observation pour :

- préserver la biodiversité des sols,
- favoriser les interactions positives entre plantes,
- favoriser les liens entre les plantes et les animaux auxiliaires,
- préserver la diversité génétique

des semences pour conserver un potentiel d'adaptation (à la sécheresse, au froid, aux espèces exotiques envahissantes, etc.),

- viser la résilience en complexifiant les systèmes de production,
- diversifier les productions ou maîtriser toute la chaîne de valeur (paysan brasseurs, paysan boulanger, vente directe à la ferme, etc.).

Lettre du président de la Fondation dans le cadre de l'examen du projet de loi ELAN relative à l'énergie.

Le 30 mai 2018, la FRB a envoyé par courriel aux députés de la Commission du développement durable et des activités économiques un courrier sur les résultats de recherche explorant les solutions pour une gestion durable et une meilleure acceptation sociétale des projets de déploiement des énergies renouvelables en France. Ce courrier rappelait que, si la transition énergétique ne peut se passer de l'exploitation des ressources énergétiques renouvelables, il est par ailleurs essentiel que son développement et les politiques publiques associées prennent en compte la biodiversité. Ceci est d'autant plus crucial que le développement à grande échelle de la transition vers une économie verte démultipliera, parfois de façon exponentielle les effets directs et indirects, parfois majeurs, de ces filières sur l'environnement en général et la biodiversité en particulier. En lien avec ce courrier, les actes du colloque « Biodiversité et énergie renouvelable, des liaisons dangereuses » et la transcription synthétique de l'article de synthèse Gasparatos *et al.*, 2017 sont publiés sur le site de la FRB.
<https://www.fondationbiodiversite>.

fr/wp-content/uploads/2017/10/CR-JFRB.pdf
<https://www.fondationbiodiversite.fr/energie-renouvelable-et-biodiversite-les-implications-pour-parvenir-a-une-economie-verte/>

Mobilisation de la FRB lors de la consultation du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le Plan interministériel pour la biodiversité

Dans le cadre de la consultation pour le plan biodiversité, la FRB, son CS et son CA ont produit un document d'une dizaine de pages listant des actions issues de travaux scientifiques et des évaluations de l'IPBES. Les actions proposées étaient articulées autour de trois priorités majeures pour la mise en œuvre du plan biodiversité :

1. Soutenir l'observation et la recherche pour connaître l'état, comprendre les processus et la dynamique de la biodiversité.
2. Agir sur les pressions et adapter la gestion pour protéger, limiter la réduction ou favoriser la résilience de la biodiversité.
3. Transférer et valoriser les connaissances académiques et locales auprès des décideurs, gestionnaires, entreprises, chercheurs d'autres communautés, citoyens.

Des encadrés « Les constats issus de la recherche » ont été ajoutés reprenant les éléments scientifiques publiés et pour la plupart déjà mis en avant par la FRB dans les différents documents produits dans le cadre des travaux de son CS ou de groupes de réflexions et des présentations faites lors de ses journées annuelles.

Proposition FRB lors de la consultation ministère de la Transition écologique et solidaire sur la fusion de l'AFB avec l'ONCFS

Le ministre de la Transition écologique et solidaire a saisi plusieurs instances, dont la FRB, sur la création du nouvel opérateur issu de la fusion AFB – ONCFS. Avec le Conseil scientifique, le Conseil d'administration et l'alliance AllEnvi, la FRB a produit et transmis une réponse coordonnée. La proposition concernait les points suivants :

- Équilibre de la représentation dans les organes de gouvernance (CA) et de conseil (CS) du nouvel opérateur, entre les diverses composantes et les diverses dimensions (les espèces comme les gènes ou les milieux) de la biodiversité, équilibre également entre les enjeux relatifs aux espèces chassables et les autres enjeux de connaissance et de préservation de la biodiversité.
- Poursuite de la collaboration fructueuse avec la FRB en termes de recherche et notamment les liens entre les conseils scientifiques des deux instances.
- Séparation entre les missions d'appui et les missions de contrôle pour éviter les situations de conflit entre une logique de conseil et une logique de contrôle sur le même objet.
- Établissement d'une priorité claire pour l'Outre-mer pour le nouvel établissement, notamment pour développer la connaissance et l'appui aux politiques publiques et aux acteurs.

L'Alliance national de recherche pour l'environnement (AllEnvi) a installé le Conseil scientifique (CS) de la FRB comme base de son Groupe des enjeux transversaux (GET) biodiversité

Le CS de la FRB constitue désormais la base du Groupe des enjeux transversaux (GET) Biodiversité de l'Alliance national de recherche pour l'environnement (AllEnvi). Cette base, animée par François Sarrazin (Sorbonne Université, président du CS) et Sébastien Barot (IRD, vice-président du CS), associe des experts externes afin de constituer, par activité, un groupe de réflexion *ad hoc*. En réponse aux attentes exprimées, ce GET a travaillé sur le projet d'une « Mission Biodiversité » pour le prochain Programme cadre européen de recherche et développement (PCRD intitulé "Horizon Europe") et, toujours pour ce Programme, a construit, avec les partenaires d'AllEnvi, une proposition de partenariat de co-financement (*co-funded partnership*) en faveur de la biodiversité. Cette proposition, à fort potentiel à la fois pour la France, sa communauté scientifique et les acteurs de la société, s'appuie sur les avancées majeures réalisées par BiodivERsA depuis 10 ans et reconnues au niveau européen. De façon plus générale, ce GET conduit des travaux de fond sur des thèmes structurants ou d'actualité, en concertation avec le CPS et le Conseil d'AllEnvi, aboutissant à des productions interdisciplinaires spécifiques à caractère prospectif ou analytique. Il prend également en charge, sous réserve de ses moyens, la réponse aux saisines ministérielles sur demande de la gouvernance d'AllEnvi. Enfin, il sera chargé, en 2019, de contribuer aux réflexions sur la programmation générique de l'ANR 2020–2023.

RÉFÉRENTS FRB — Jean-François Silvain
Président de la FRB
jean-francois.silvain@fondationbiodiversite.fr
Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Science et communauté de recherche
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Note du Conseil scientifique (CS) de la FRB sur les évaluations de l'IPBES

En réponse à la demande du Comité français pour l'IPBES, une note du CS de la FRB sur ces deux rapports thématiques

accompagne les dépliants. Le CS y salue le remarquable travail collectif effectué dans le cadre de ces rapports et retient plusieurs messages. Il souligne également les perspectives de recherche et identifie quelques points de vigilance et de développements nécessaires. Une rencontre avec le Comité français pour l'IPBES a ensuite permis d'échanger sur des points critiques spécifiques : place de la valeur intrinsèque de la biodiversité dans les approches anthropocentrées, rôle des maladies infectieuses dans la

disparition des espèces, place de la démographie dans les facteurs de changement et dans les modèles, prise en compte des écosystèmes marins, place des collaborations méthodologiques entre l'IPBES et le GIEC. Le Comité français a pris note des réflexions du Conseil scientifique et les a intégrées dans ses travaux préparatoires de la 7^e session plénière de l'IPBES.

RÉFÉRENT FRB — Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Science et communauté de recherche
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Agir avec la recherche sur la biodiversité

Interlocutrice des pouvoirs publics, des entreprises et de la société civile, la Fondation développe des réflexions et des propositions relatives aux questions de biodiversité. Elle apporte son soutien aux décideurs en mobilisant son Conseil scientifique (CS), la communauté de recherche et son Conseil d'orientation stratégique (COS). Par ailleurs, en contribuant à l'IPBES, à la Convention sur la diversité biologique (CDB) ou encore au réseau européen BiodivERsA, la FRB est associée aux grandes réflexions et négociations nationales et internationales sur l'avenir environnemental.

ÊTRE UNE INTERFACE SCIENCE-SOCIÉTÉ ORIGINALE

La FRB anime des réflexions sur les questions relatives à la biodiversité. À travers des colloques, sa Journée FRB, les rencontres GIEC-IPBES, les Fronts de sciences du Conseil scientifique, des Clubs recherche-action, la Fondation invite chercheurs, décideurs publics et privés ou parties prenantes à relever les défis scientifiques de la biodiversité.

Rencontres Science pour l'action : réflexion prospective sur les besoins de recherche pour appuyer les politiques liées à la biodiversité recommandations 2017 et ateliers 2018

Le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Agence française pour la biodiversité et la FRB ont mis en place les Rencontres « Sciences pour l'action – prospectives pour la biodiversité » permettant de réunir sur trois jours des acteurs variés : chercheurs, responsables de politiques publiques, praticiens de terrain, ... L'objectif de l'exercice est de produire des recommandations opérationnelles et de réfléchir à la modification de certaines politiques publiques pour mieux prendre en compte les enjeux liés à la biodiversité, les mettre en cohérence et les adapter aux enjeux de gestion publique et privée.

Le projet a commencé en 2017 pour une durée de trois ans.

En 2018 se sont tenues les deuxième « Rencontres Sciences pour l'action – Prospectives pour la biodiversité » à Jaujac en Ardèche. Les thèmes étaient :

- Santé et biodiversité
- Culture et biodiversité
- Sols et question foncière

L'intelligence collective mobilisée a permis l'élaboration fructueuse de quarante recommandations.

Les trois structures organisatrices se sont engagées à diffuser largement ces recommandations et à s'en inspirer dans leurs missions. Elles invitent également les participants et tous porteurs d'enjeux à s'en saisir et à les relayer *via* leurs réseaux et

auprès des acteurs identifiés pour leur mise en œuvre. C'est ce qu'a fait la FRB en tant que co-présidente du groupe de travail santé et biodiversité pour les conclusions de l'atelier santé. L'édition de 2019 se prépare et pourrait avoir lieu en outre-mer.

RÉFÉRENT FRB – Marilda Dhaskali
Chargée de mission Politiques publiques
marilda.dhaskali@fondationbiodiversite.fr

Clubs recherche-action Conseil d'orientation stratégique (COS) - Conseil scientifique (CS)

L'un des principaux objectifs de la FRB est de permettre à la communauté scientifique d'intensifier son rôle d'appui à la décision publique et privée, avec une implication croissante dans l'élaboration de solutions aux grands défis que pose l'érosion de la biodiversité.

Dans le prolongement des groupes de travail COS-CS, les Clubs FRB recherche-action donnent aux acteurs du COS l'opportunité de s'impliquer dans le soutien à la recherche sur la biodiversité pour contribuer à l'élaboration de solutions aux grands enjeux actuels associés à la préservation, l'utilisation durable et la valorisation de la biodiversité.

Les membres du COS sont incités à apporter aux Clubs un soutien sous plusieurs formes, allant de la participation active et régulière aux réunions, à la co-production de livrables ou à des aides pour financer les actions décidées, en passant par des contributions en

nature de différents ordres.

Au cours de l'année 2018, plusieurs séances de travail ont permis la construction des six clubs suivants :

- Conservation dynamique de la biodiversité dans les territoires
- Transition agricole et agroalimentaire
- Changements globaux et gestion durable de la biodiversité dans les territoires marins et côtiers
- Changements globaux et gestion durable de la biodiversité en Outre-mer
- Perception et représentations de la biodiversité : leviers d'action
- Impacts évolutifs des activités anthropiques

Plus de 140 personnes issues du COS et du CS sont inscrites à ces Clubs. Des experts extérieurs seront identifiés selon les besoins et viendront rejoindre les participants.

RÉFÉRENTS FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle Science-Société
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr
Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Science et communautés de recherche
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Colloque sur les récifs coralliens : des solutions pour aujourd'hui et pour demain

À l'occasion de la troisième année internationale des récifs coralliens (IYOR2018), la FRB et ses partenaires de la Maison des océans (l'Institut océanographique - Fondation Albert I^{er} Prince de Monaco, le CRILOBE, la Plateforme Océan et Climat, et l'Ifreco) ont organisé un colloque restituant les dernières connaissances scientifiques sur l'état des récifs

coralliens et les solutions globales et locales pour les préserver. Ce colloque s'est poursuivi par la projection du film documentaire *Chasing Coral*. Cet événement a réuni environ 150 personnes. Un policy brief est publié sur le site de la FRB.

https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/03/ColloqueCorail_2018_PolicyBrief.pdf

RÉFÉRENT FRB – Élodie Milleret
Chargée de mission Océans et indicateurs de biodiversité
elodie.milleret@fondationbiodiversite.fr

Journée FRB "Transition alimentaire, biodiversité et santé"

À l'occasion de ses 10 ans, la FRB a consacré sa journée annuelle du 27 septembre à la thématique "Transition alimentaire, biodiversité et santé". Cette journée a permis de faire un point sur l'état des connaissances scientifiques et d'animer des discussions avec les parties prenantes sur les résultats des recherches autour d'une transition alimentaire qui permettraient notamment, *via* l'évolution des systèmes de production alimentaire, de contribuer à la préservation de la biodiversité et à l'amélioration de la santé humaine. Des questions majeures se sont posées, comme l'adaptation des populations humaines à la modification rapide des régimes alimentaires ou encore la compréhension des impacts, sur la biodiversité, liés à l'appropriation de la biomasse par les sociétés humaines dans un contexte d'évolution des modes alimentaires et des systèmes agricoles. Plus de 300 personnes ont assisté au colloque. Jean-Paul Moatti, président directeur général de l'IRD et président d'Allenvi, a conclu la journée.

Les actes de ce colloques sont disponibles sur le site de la FRB :

https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/03/ColloqueCorail_2018_PolicyBrief.pdf

RÉFÉRENT FRB – Hélène Soubelet
Directrice de la FRB
helene.soubelet@fondationbiodiversite.fr

Colloque « Bilan de santé des eaux marines » : restitution des résultats de l'évaluation du bon état écologique des eaux marines métropolitaines dans le cadre de la Directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin"

À la demande du ministère de la Transition écologique et solidaire, la FRB s'est associée à l'Institut océanographique – Fondation Albert I^{er} Prince de Monaco, l'AFB et l'Ifremer pour organiser une demi-journée d'échanges à destination d'un public averti (scientifiques, porteurs d'enjeux) sur l'état écologique des eaux marines métropolitaines dans le cadre de la directive cadre « Stratégie pour le milieu marin ». Ce colloque « Bilan de santé des eaux marines » s'est tenu le 9 novembre 2018 et a réuni environ 140 personnes. Des vidéos – interviews des pilotes thématiques – ont été réalisées. Au nombre de cinq, ces vidéos seront diffusées lors de la consultation publique de l'évaluation 2018 du bon état écologique des eaux marines métropolitaines le 4 mars 2019 puis relayées sur les réseaux sociaux de la FRB et de l'AFB.

RÉFÉRENT FRB – Claire Salomon
Chargée du développement stratégique de la mission Mers et océans
claire.salomon@fondationbiodiversite.fr

Appui à l'animation du CST d'EFESE, organisation et animation d'EFESE & Thèses

Depuis que le programme Évaluation française des

écosystèmes et des services écosystémiques (EFESE) a vu le jour, la FRB assure l'animation et l'organisation de son comité scientifique et technique (CST). En 2018, le CST s'est réuni à deux reprises, en janvier et en novembre, pour discuter des derniers rapports d'évaluation des écosystèmes français ainsi que des messages clés à l'attention des décideurs issus de ces rapports. L'année 2018 marque également la fin de mandat de certains membres du CST, appelé à se renouveler en 2019. Par ailleurs, en mai 2018, la FRB a organisé aux côtés de l'équipe projet de l'EFESE, une journée « EFESE & Thèses », dédiée aux jeunes ou futurs chercheurs et à leurs compréhensions des besoins de recherche de la part des politiques publiques. La prochaine édition de cet événement aura lieu en 2020.

RÉFÉRENT FRB – Marilda Dhaskali
Chargée de mission Politiques publiques
marilda.dhaskali@fondationbiodiversite.fr

La plénière du Conseil d'orientation stratégique (COS)

En plus de ces trois réunions annuelles (février, juin, septembre), les membres du COS se sont réunis à l'occasion de sa plénière du mois de décembre 2018. Les plénières du COS sont un moment privilégié où la FRB présente le bilan des actions qu'elle a menées au cours de l'année, et celles qu'elle souhaite développer l'année suivante. Les membres du COS et du CS sont régulièrement invités à intervenir ou participer à des débats. C'est aussi l'occasion d'inviter des intervenants extérieurs à présenter des sujets d'actualité. L'historienne des sciences Valérie Chansigaud s'est ainsi penchée sur les notions de biodiversité et de justice sociale, Jean-Stéphane Mésonnier, de la Banque mondiale, a porté un regard économique sur la sixième

extinction et Sébastien Moncorps est revenu sur les enseignements de la COP 14 de la CDB et des calendriers des grands événements 2019–2020. Cette plénière a réuni 120 personnes.

Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle Science-Société
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

DÉVELOPPER DES COOPÉRATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

En contribuant à l'IPBES, à la Convention sur la diversité biologique ou encore au réseau européen BiodivERsA, la Fondation est associée aux grandes réflexions et négociations internationales sur l'avenir environnemental

Le partenariat BiodivERsA : coopérer en Europe et à l'international

À l'été 2018, BiodivERsA a conclu un accord de partenariat avec tous ses partenaires se dotant d'une structure durable et ratifiant définitivement le fait de n'être plus considéré comme un simple Eranet de la commission européenne. Cet accord s'inscrit dans un processus de pérennisation des activités de BiodivERsA. Il permet de reconnaître le rôle majeur joué par BiodivERsA pour la structuration du domaine de la biodiversité au niveau européen et les différentes fonctions de BiodivERsA, allant de la programmation de la recherche à la dissémination des résultats de recherche, en passant par le financement de projets de recherche transnationaux. La FRB joue un rôle majeur dans le partenariat BiodivERsA. Elle assure à ce jour la coordination du partenariat, au travers de Xavier Le Roux, et assure le secrétariat du partenariat.

Parmi les activités qui ont marqué l'année 2018 :

- La publication d'un nouveau guide à destination des chercheurs sur la pertinence politique et les activités d'interface science-politique dans les projets de recherche.

- La mise à jour de sa base de données, dans le but de dresser une cartographie de l'état du financement de la recherche sur la biodiversité et les services écosystémiques en Europe, BiodivERsA.
- Le renouvellement du Conseil consultatif de BiodivERsA.
- La réalisation d'une cartographie de l'état du financement de la recherche sur la biodiversité et les services écosystémiques en Europe.
- Le lancement de son septième appel à projets de recherche sur le thème « biodiversité et ses effets sur la santé animale, humaine et végétale ».
- Le démarrage de 21 projets internationaux de recherche BiodivScen sur les scénarios de la biodiversité et des services écosystémiques, dans le cadre de l'appel à projets lancé conjointement par BiodivERsA, le Belmont Forum et la Commission européenne en octobre 2017.

BIODIVSCEN

BiodivScen est une action conjointe de BiodivERsA, du Belmont Forum et de la Commission européenne visant à coordonner et soutenir la recherche internationale sur les scénarios de la biodiversité.

- Enfin, dans le cadre de l'action de BiodivScen, le lancement de différentes activités visant à favoriser l'utilisation des résultats de recherche pour la prise de décision politique (notamment *via* l'IPBES) ou par le secteur privé, ainsi que la bonne gestion des données.

RÉFÉRENTS FRB – Xavier Le Roux
Coordinateur du projet BiodivERsA
xavier.leroux@fondationbiodiversite.fr
Claire Bléry
Directrice exécutive du secrétariat BiodivERsA
claire.blery@fondationbiodiversite.fr
Frédéric Lemaître
Responsable Science société politique BiodivERsA
frederic.lemaitre@fondationbiodiversite.fr
Cécile Jacques
Chargée de mission BiodivScen
cecile.jacques@fondationbiodiversite.fr

IPBES : une implication historique de la FRB

La FRB en soutien à la délégation française à l'IPBES-6 pour l'adoption de 5 rapports majeurs

Lors de la 6^e session plénière de l'IPBES (IPBES-6) qui s'est tenue à Medellin, en Colombie, du 17 au 24 mars 2018, la délégation française était forte de 23 personnes. La FRB y a accompagné quatre ministères et l'AFB, et a coordonné l'appui scientifique fourni à la délégation,

renforcé par des experts issus de cinq structures de recherche. L'ordre du jour était chargé, avec l'adoption de cinq évaluations : l'évaluation thématique de la dégradation et de la restauration des terres, et quatre évaluations régionales examinées en parallèle, consacrées à l'Afrique, aux Amériques, à l'Asie-Pacifique et à l'Europe et l'Asie centrale. La France – qui a des territoires et des intérêts dans l'ensemble des régions – a participé activement à l'ensemble des discussions. La qualité de la préparation des travaux au sein du Comité français pour l'IPBES, dont le secrétariat scientifique est assuré par la FRB, a été salué par les membres de la délégation, mais également par les experts de l'IPBES, qui ont remercié de vive voix la délégation pour son analyse approfondie des résumés pour décideurs et les propositions constructives qu'elle a formulées pour améliorer ces documents de manière substantielle. Les autres moments forts de l'IPBES-6 furent le début des réflexions sur le futur programme de travail de l'IPBES et l'annonce de l'accueil de la 7^e session plénière de l'IPBES à Paris, du 29 avril au 4 mai 2019. En tant que relai des informations au niveau national, la FRB a été très active, préparant les grands médias à la plénière *via* des articles de sensibilisation et une conférence de presse, diffusant des brèves quotidiennes et les communiqués de presse de l'IPBES lors de la publication des rapports et intervenant dans différents médias aux côtés des experts français ayant participé ou suivi le processus d'évaluation. Plus de 1 300 retombées presse avaient été identifiées en France à la fin du mois de mars 2018, et la diffusion des messages de ces cinq évaluations majeures se poursuit encore en 2019.

RÉFÉRENT FRB – Agnès Hallosserie
Responsable du pôle Coordination européenne et internationale
 agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr

La FRB et l'AFB accueillent le secrétariat de l'IPBES pour l'évaluation de l'usage durable des espèces sauvages

La 6^e session plénière de l'IPBES a approuvé le lancement en 2018 de l'évaluation de l'usage durable des espèces sauvages. Lors du lancement d'une nouvelle évaluation, l'IPBES ouvre un appel d'offre pour accueillir un groupe d'appui technique (GAT) chargé de la coordination des travaux. Il s'agit d'une extension du Secrétariat international de l'IPBES, localisée dans un pays hôte. À la demande du Comité français pour l'IPBES et avec le soutien des ministères, la FRB et l'AFB ont développé une proposition commune pour accueillir le GAT de l'évaluation de l'usage durable des espèces sauvages à Montpellier, centre majeur de la recherche sur la biodiversité qui figure notamment à la première place pour la discipline d'écologie dans le classement de Shanghai 2018. L'excellence des deux institutions à l'interface science-politique sur les thématiques de biodiversité et leur connaissance de l'IPBES et de ses mécanismes leur ont permis de remporter l'appel d'offre. Le GAT est opérationnel depuis août 2018, il est en place pour la durée de l'évaluation, soit un peu plus de 3 ans.

Le travail du GAT consiste à accompagner les co-présidents de l'évaluation, Jean-Marc Fromentin (Ifremer), Marla Emery (service des forêts aux États-Unis) et John Donaldson (Institut national sud-africain pour la biodiversité) pour la coordination de l'évaluation, dans le respect des règles et procédures de l'IPBES. Le GAT a organisé une réunion du comité de pilotage de l'évaluation en septembre à Paris pour que ses membres sélectionnent les experts qui contribueront à l'évaluation, un processus qui se poursuit jusqu'au premier trimestre 2019 pour identifier les experts permettant de composer un groupe

équilibré en termes de genres et de représentations géographiques et disciplinaires. La première réunion des auteurs a été organisée à Agropolis à Montpellier du 3 au 7 décembre 2018 et a réuni près de 60 experts de 28 pays.

RÉFÉRENT FRB – Daniel Kieling
Chargé de mission pour l'évaluation IPBES
 daniel.kieling@fondationbiodiversite.fr

Eclipse : lancement de la synthèse biodiversité & santé mentale

Le programme européen Eclipse, mené depuis plusieurs années sous la direction conjointe du CEH Edinburgh et de l'UFZ Leipzig se terminera en janvier 2020. Cette année 2018, la FRB a principalement été impliquée dans l'accompagnement d'un groupe d'experts européens chargés de répondre à une requête du ministère de la Transition écologique et solidaire sur les liens entre bien-être et espaces naturels. Il s'est agi pour ces experts de réaliser une synthèse de connaissances, la plus systématique possible, sur les types d'habitats, bleus ou verts, ainsi que leurs caractéristiques, qui permettent d'améliorer le bien-être psychologique et la santé mentale des habitants des villes. Si l'effet des espaces verts et bleus sur le bien-être est connu depuis un certain nombre d'années, il faut pouvoir néanmoins donner des recommandations plus précises sur la manière de concevoir des espaces, voire des quartiers ou des villes nouvelles, de manière à lutter contre le stress, la dépression, la maladie mentale et plus généralement améliorer le confort de vie de chacun. Grâce à l'appui de l'Organisation mondiale pour la santé et au financement du programme EKLIPSE, l'embauche d'un post-doctorant a pu être décidée en fin d'année. Le travail de collecte des connaissances, de leur

tri a été bien avancé sur les aspects « espaces bleus » et devrait être rendu dans le courant du premier trimestre 2019. Le travail sur les « espaces verts » sera réalisé avant la fin de l'année 2019.

Pour toute information, le site Internet du projet Eklipse se trouve à : www.eklipse-mechanism.eu

RÉFÉRENT FRB – Barbara Livoreil
Responsable du pôle Méthode de mobilisation de la connaissance et de l'expertise
barbara.livoreil@fondationbiodiversite.fr

IENE : un remaniement du réseau international infrastructures et biodiversité orchestré par la FRB et lancé lors de la conférence IENE 2018 d'Eindhoven

La FRB est impliquée dans le réseau IENE (*Infrastructure and Ecology Network Europe*) depuis qu'elle a

organisé la conférence annuelle du réseau à Lyon en 2016. Fin 2017, son comité de pilotage a décidé de donner un nouveau souffle à l'IENE, afin de (i) renforcer les activités du réseau au bénéfice de ses quelques 420 membres répartis dans une quarantaine de pays, (ii) renforcer sa capacité à générer de nouveaux savoirs et solutions par la recherche et le partage de connaissances pour mieux intégrer les infrastructures dans leur environnement et stopper la fragmentation des habitats et (iii) de faire de l'IENE un interlocuteur incontournable sur les questions des infrastructures et de la biodiversité à l'échelle régionale et internationale. C'est à la FRB que l'IENE a confié le soin d'élaborer sa nouvelle gouvernance, un travail qui a été mené en étroite collaboration avec les dix membres du comité de pilotage au cours de l'année et qui a été présenté à l'Assemblée générale du réseau lors de sa conférence

biennale organisée du 11 au 14 septembre 2018 à Eindhoven, aux Pays-Bas. S'inspirant de la gouvernance de la FRB, mais aussi de l'IPBES, l'évolution du réseau concerne principalement un renforcement des activités scientifiques, avec la mise en place d'un comité de scientifiques et d'experts distinct de son conseil de gouvernance et l'ambition de lancer des appels à projets de recherche européens à l'horizon 2020. L'Assemblée générale de l'IENE a approuvé une suspension de ses statuts jusqu'à sa prochaine réunion en avril 2020, où la FRB présentera, en tant que secrétariat exécutif du réseau, une proposition de nouveaux statuts et un programme stratégique à long terme.

RÉFÉRENT FRB – Ana Deligny
Secrétaire exécutive de l'IENE
ana.deligny@fondationbiodiversite.fr

Transférer les connaissances sur la biodiversité

Afin de renforcer son rôle d'interface science-société, la FRB publie des expertises à l'attention des parties prenantes, diffuse des lettres d'information à ses différents publics et vulgarise des publications issues des grandes revues scientifiques. Ces communications permettent à l'ensemble de ses publics d'avoir un accès privilégié aux résultats de la recherche.

PROMOUVOIR LES OUTILS ET LES EXPERTISES DE LA FONDATION

La FRB promeut ses outils d'aide à la décision et ses expertises *via* différents supports de communication tels que des collections éditoriales, des expertises ou des colloques.

Publications

Fronts de sciences

Quelles sont les nouvelles avancées de la recherche sur la biodiversité ? Quelles sont ses impasses ? Y a-t-il des domaines qui n'ont encore jamais été explorés ? Telles sont les questions que s'est posé le CS de la FRB dans ses « Fronts de sciences 2018 », sa nouvelle série de publications. Ces Fronts de sciences soulèvent des questions éthiques, épistémologiques ou sociétales et interrogent toutes les disciplines qui s'intéressent à la biodiversité, depuis la biologie moléculaire, les sciences de la nature et l'écologie, jusqu'aux sciences juridiques et politiques. Dans cette édition 2018, le CS interroge tout aussi bien l'utilisation de la biologie de synthèse et ses conséquences sur la biodiversité que l'épiderme productif de l'océan et son rôle de régulateur du climat, ou encore la question des référentiels pour la gestion et la restauration de la biodiversité. Ce rendez-vous éditorial annuel vise avant tout à donner un aperçu de sujets en plein développement ou d'enjeux

appelant de nouvelles recherches, mais aussi à éclairer l'actualité de la recherche sur la biodiversité pour un public non spécialiste.

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud
Responsable du pôle Science et communauté de recherche
aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

Expertise et synthèse « Chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés : des liens à construire »

Dans le cadre du groupe de travail « Espaces naturels protégés et recherche » associant ses deux conseils de gouvernance, la FRB a publié la synthèse de l'enquête chercheurs-acteurs en espaces protégés dans la série « Expertise et synthèse ».

Ce document est disponible sur le site de la FRB ainsi que son résumé.

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle Science-Société
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Clé pour comprendre : BiodiverCité

À l'heure où les citoyens aspirent à un retour de la nature en ville, où les gestionnaires s'efforcent de favoriser les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les îlots de chaleur en ville, où les ruchers urbains se multiplient, les sciences de la biodiversité doivent intensifier leur recherche sur les écosystèmes urbains.

Les chercheurs du CS de la FRB et les acteurs du COS se sont penchés sur les enjeux de la recherche sur la biodiversité urbaine et sur ses priorités, sans oublier de se poser des questions sur le bien-fondé ou les conséquences de certaines stratégies de gestion de la nature en ville.

Un riche bilan de ces réflexions est présenté dans cette publication, illustré par de multiples exemples.
<https://www.fondationbiodiversite.fr/biodivercite>.

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle Science-Société
anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Dépliant FRB sur l'IPBES

Le Comité français pour l'IPBES a pour mission de promouvoir la diffusion des messages de l'IPBES au niveau national. Les résumés pour décideurs étant des documents d'une trentaine de pages, aux messages globaux et pouvant être relativement éloignés des préoccupations des acteurs français, la FRB les retranscrit de manière synthétique dans de courts dépliants, afin de les rendre plus accessibles. En 2018, le Comité français a choisi de se concentrer sur les messages issus de l'évaluation de la dégradation et de la restauration des terres et sur ceux de l'évaluation régionale Europe et Asie centrale.

RÉFÉRENT FRB – Agnès Hallosserie
Responsable du pôle Coordination européenne et internationale
 agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr

Les lettres d'informations de la FRB

La FRB s'adresse à différents publics tels que les chercheurs et les parties prenantes de la biodiversité. Afin de leur apporter des informations adaptées, la FRB diffuse quatre types de lettre d'information destinées à des publics bien définis :

Lettre du comité français pour l'IPBES

Deux lettres d'information ont été publiées en 2018, relayant les informations de l'IPBES tels que les appels à relecture des rapports en cours d'élaboration, et les activités du Comité français pour l'IPBES concernant notamment la diffusion des résultats de l'IPBES au niveau national. Elles sont adressées à plus de 1 000 destinataires, chercheurs, agents techniques et autres parties prenantes souhaitant se tenir informés des actualités de l'IPBES.

RÉFÉRENT FRB – Agnès Hallosserie
Responsable du pôle Coordination européenne et internationale
 agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr

L'Écho du COS

Tous les trois mois, la FRB diffuse « L'Écho du COS ». Cette lettre informe sur les résultats de la recherche et permet au réseau du COS d'échanger des informations sur les actions que chacun mène en faveur de la biodiversité. En 2018, quatre échos du COS ont été diffusés.

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle Science-Société
 anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Lettre au CA

La lettre d'information des membres du Conseil d'administration a été mise en place afin de communiquer au plus haut niveau les informations essentielles de la vie de la Fondation entre deux réunions du conseil d'administration. Cette lettre parue en mai 2018 a pour vocation de présenter les avancées des différents dossiers du plan d'action de la FRB et les éléments majeurs de l'activité sur les projets soutenus par la FRB. La mise en place du comité de pilotage de la FRB et les réunions physiques avec les PDG des organismes fondateurs à partir de septembre 2018 a remplacé cette diffusion d'information par voie électronique.

RÉFÉRENT FRB – Hélène Soubelet
Directrice de la FRB
 helene.soubelet@fondationbiodiversite.fr

Concours « Capitale de la biodiversité »

La FRB est membre du Comité scientifique et technique du concours « Capitale française de la biodiversité ». À ce titre, elle participe au jury de nomination des lauréats.

Ce concours met en lumière chaque année des actions exemplaires de préservation de la biodiversité par des communes et des intercommunalités. En 2018, le thème était « conception et gestion écologique des espaces de nature ».

RÉFÉRENT FRB – Anne-Marie Le Bastard
Responsable du pôle Science-Société
 anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

INFORMER LES PORTEURS D'ENJEUX DES PROGRÈS ET DES ENJEUX DE LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

À l'occasion des 10 ans de la FRB

En 2018, la FRB a fêté ses 10 ans. À partir du mois de mai et jusqu'à la fin septembre, toute une série d'événements a été organisée pour sensibiliser le public aux résultats de la recherche et inviter nos partenaires à réfléchir sur les missions de la FRB.

Un temps de dialogue avec les chercheurs et les parties prenantes organisé par le CS

Le CS a organisé un temps de dialogue entre chercheurs et acteurs pour croiser les regards sur l'histoire de la FRB et ses actions futures, et pour débattre de la possibilité de développer le financement privé de la recherche sur la biodiversité - en alliant les responsabilités déontologiques du monde académique (indépendance, transparence, partage des résultats, etc.) et les responsabilités économiques, sociales et environnementales des donateurs, mécènes et financeurs privés. Ce dialogue a été mené lors de deux tables rondes.

La première table ronde a mis en évidence combien la FRB est un lieu d'échange nécessaire entre chercheurs et porteurs d'enjeux et comment elle favorise l'approche interdisciplinaire de questions complexes. Les participants ont aussi émis des critiques constructives : la FRB pourrait être plus présente au niveau régional pour assurer un continuum entre recherche fondamentale et appliquée et assurer une médiation des enjeux de la protection de la biodiversité au-delà des cercles déjà convaincus ; il reste des difficultés pour faire émerger et porter collectivement

de grandes questions scientifiques – la FRB s'y attèle *via* les Fronts de sciences ou la communication scientifique – ; la dimension de lieu d'information sur le paysage de la recherche en biodiversité pourrait être renforcée.

Lors de la 2^e table ronde, un gradient a été mis en évidence chez les chercheurs, depuis la méfiance à l'égard des relations avec le secteur marchand jusqu'à l'habitude des partenariats. Plusieurs propositions ont été formulées : identifier ce

qui relève du partenariat et de la co-construction de ce qui relève du mécénat (souvent thématique, parfois blanc) ; explorer différents types de relations (thèses CIFRE, regroupement d'acteurs sur un sujet, etc.) ; mieux utiliser le modèle du « collective impact » qui représente, *via* un discours collectif, une chance dans la recherche de fonds ; tendre vers une planification budgétaire pluriannuelle en adéquation avec le temps des projets.

RÉFÉRENT FRB – Aurélie Delavaud

Responsable du pôle Science et communautés de recherche

aurelie.delavaud@fondationbiodiversite.fr

L'exposition Des Oasis au sommet des Andes

En mai, la FRB, en partenariat avec le FFEM (Fonds français pour l'environnement mondial), l'IRD (Institut de recherche pour le développement) et la mairie de Paris, a présenté l'exposition de photographies "Des Oasis au sommet des Andes" sur les grilles du jardin Villemin dans le 10^e arrondissement à Paris. Les photographies exposées portent

un regard particulier sur les liens forts qui unissent la nature et les êtres humains des hautes Andes tropicales. Cette relation millénaire est aujourd'hui menacée par les changements climatiques, les nouvelles pratiques agricoles et l'exploitation minière. La conservation de ces milieux et leur gestion durable posent d'immenses défis qu'une équipe de recherche pluridisciplinaire a mis en évidence en scénarisant les futurs possibles. Les photographies – prises par le chercheur et photographe Olivier Dangles – illustre le programme scientifique BioTHAW financé par la FRB, le FFEM et l'IRD.

RÉFÉRENT FRB – Julie de Bouville
Responsable du pôle Communication et valorisation scientifique
 julie.debouville@fondationbiodiversite.fr

Le regard d'Audrey Dana sur la recherche sur la biodiversité

L'actrice et réalisatrice Audrey Dana est allée à la rencontre des chercheurs travaillant, chacun dans leur domaine, sur la biodiversité. De ces rencontres, Audrey en a produit six vidéos à la fois drôles, touchantes et éclairantes. Les chercheurs Franck Courchamp (CNRS - Université Paris Sud), Thomas Couvreur (IRD), Claude Garcia (Cirad), Francis Garrido (BRGM), Anne Lauvie (INRA), et Jean-François Silvain (FRB) ont ainsi pu expliquer ce qu'était la biodiversité et les enjeux qui y sont associés.

RÉFÉRENTS FRB – Julie de Bouville
Responsable du pôle Communication et valorisation scientifique
 julie.debouville@fondationbiodiversite.fr
Pauline Coulomb
Chargée de communication et infographe
 pauline.coulomb@fondationbiodiversite.fr

La Science infuse

Tous les mercredis, du 27 juin au 26 septembre 2018, la FRB a publié des articles s'appuyant sur des résultats de recherche et invitant ses lecteurs à agir en faveur de la biodiversité. 11 articles ont été publiés sur le site des 10 ans de la FRB :

1. Je mange bio
2. J'évite les crèmes solaires néfastes pour la vie marine
3. Je cultive des plantes favorables à la biodiversité
4. Je refuse le plastique car le recyclage ne suffit pas
5. Je participe à un suivi de biodiversité
6. Je reste sur les sentiers battus
7. Je jardine sans pesticide
8. Je repense ma consommation de viande
9. Je préfère le poisson durable
10. Je privilégie le papier et le bois durable
11. Je limite ma consommation d'huile de palme

RÉFÉRENT FRB – Julie de Bouville
Responsable du pôle Communication et valorisation scientifique
 julie.debouville@fondationbiodiversite.fr

Soirée - Prix Jeunes chercheurs

À l'occasion de ses 10 ans, la FRB en partenariat avec son Conseil d'orientation stratégique (COS), a créé un prix pour accompagner les jeunes chercheurs. Ce prix a été pensé pour favoriser les actions de recherche en lien avec les acteurs de la société. La FRB offre ainsi aux différentes structures privées ou associatives la possibilité d'utiliser les résultats issus de cette recherche pour l'action.

Ce prix s'adresse donc à des jeunes chercheurs en cours de thèse ou en post-doc dans une unité de recherche française publique ou privée.

Lors de la cérémonie de remise des prix animée par l'actrice Audrey Dana, qui a eu lieu le mercredi 26 septembre 2018 à

l'Orangerie des jardins de Bagatelle à Paris, les membres du COS et la FRB ont récompensé neuf jeunes scientifiques sur les neuf thèmes suivants :

- Biodiversité et océans par la fondation Nature & découvertes
Lauréate : Philippine Chambault (IPHC-CNRS, Université de Strasbourg)
- Biodiversité et espèces exotiques envahissantes par la société Colas
Lauréate : Sarah Bouchemousse (CNRS, Sorbonne université)
- Biodiversité et agriculture : utilisation des ressources génétiques végétales et agriculture durable par le Gnis
Lauréate : Stéphanie Arnoux (Inra)
- La biodiversité face à la pollution plastique (tous les écosystèmes eau, terre, mer) par la société Werner & Mertz (Rainett)
Lauréat : Mikaël Kedzierski (IRDL, CNRS)
- Biodiversité et Outre-mer par la LPO, l'UICN et le programme Science et enseignement EDF Institut de France Académie des Sciences
Lauréate : Pauline Palmas (IRD, UNC, UPF)
- Sauvegarde et conservation de la biodiversité par le Groupe Rocher et la société Enedis
Lauréat : Fabien Claireau (MNHN, CNRS, Sorbonne Université, Greifswald University, Naturalia Environnement)

- Biodiversité urbaine par le comité français de la Fondation du Prince Albert II de Monaco
Lauréate : Sophie Boulanger-Joimel (Inra, AgroParisTech)
- Biodiversité urbaine : recyclage des friches par le Lifti
Lauréat : Quentin Vincent (CNRS, Université de Lorraine)
- Recherche associant biodiversité et enjeux de développement dans les pays du Sud par le FFEM
Lauréate : Améline Vallet (AgroParisTech, Cifor, Cirad)

Chaque lauréat a reçu une gratification de 1 500 € et un trophée réalisé par la céramiste Hélène Morbu.

RÉFÉRENTS FRB – Julie de Bouville

Responsable du pôle Communication et valorisation scientifique

julie.debouville@fondationbiodiversite.fr

Anne-Marie Le Bastard

Responsable du pôle Science-Société

anne-marie.lebastard@fondationbiodiversite.fr

Le site éphémère des 10 ans

Afin de valoriser les événements conçus à l'occasion de ses 10 ans, le pôle communication a ouvert un

site éphémère. Véritable vitrine de la Fondation, le site a aussi permis d'inviter ses partenaires à signer un Appel pour que collectivement nous rendions des services à la biodiversité. Au total près de 65 associations, entreprises et syndicats ont signé cet appel et l'ont diffusé dans leur réseau. Ce site disparaîtra lors du lancement du nouveau site

de la FRB prévu lors du deuxième trimestre 2019.

En attendant, ce site reste consultable à cette adresse: www.fondationbiodiversite.fr/10ans

RÉFÉRENT FRB – Pauline Coulomb

Chargée de communication et infographe

pauline.coulomb@fondationbiodiversite.fr

DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE À LA PORTÉE DE TOUS

.....
 Afin d'informer les parties prenantes sur l'état de la biodiversité, la FRB vulgarise des résultats significatifs de la recherche sur la biodiversité *via* différents supports tels que des transcriptions synthétiques, des articles de vulgarisation scientifiques, des synthèses bibliographiques ou des vidéos.

Les transcriptions synthétiques

Depuis deux ans, la FRB a pris l'initiative de publier régulièrement des synthèses d'articles majeurs sur la biodiversité issus de grandes revues scientifiques. Ces synthèses, très appréciées notamment par les acteurs du COS et les interlocuteurs des ministères, sont accessibles sur le site de la Fondation, dans les publications. En 2018, huit synthèses ont été publiées et diffusées dans nos réseaux.

- **Février** – les paiements pour service environnementaux
 Alain Karsenty, Sigrid Aubert, Laura Brimont, Céline Dutilly, Sébastien Desbureaux, Driss Ezzine de Blas et Gwenolé Le Velly. *Environmental Policy and Governance* 27, 422–435 (2017) DOI:10.1002/eet.1770 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eet.1770/abstract>
- **Mars** – La maison est en feu
 Legagneux P, Casajus N, Cazelles K, Chevallier C, Chevrin M, Guéry L, Jacquet C, Jaffré M, Naud M-J, Noisette F, Ropars P, Vissault S, Archambault P, Bêty J, Berteaux D and Gravel D (2018) Our House Is Burning: Discrepancy in Climate Change vs. Biodiversity Coverage in the Media as Compared to Scientific Literature. *Front. Ecol. Evol.* 5:175. Doi: 10.3389/fevo.2017.00175 <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2017.00175/full>
- **Mai** – la biodiversité favorise-t-elle la productivité des écosystèmes ?
 Duffy, J & Godwin, Casey & J Cardinale, Bradley. (2017). Biodiversity effects in the wild are common and as strong as key drivers of productivity. *Nature*. 549. Doi:10.1038/nature23886.

<https://www.nature.com/articles/nature23886>

- **Juillet** – Les données de la biodiversité : biais taxonomiques en lien avec les préférences sociétales
 J. Troudet, P. Grandcolas, A. Blin, R. Vignes-Lebbe & Legendre (2017). *Nature - Scientific Reports* 7:9132 DOI: 10.1073/10.1038/s41598-017-09084-6

- **Août** – Répartition globale de la biomasse au sein de la biosphère
 Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Milo (2018). *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115 (25): 6506-6511. DOI:10.1073/pnas.1711842115

- **Septembre** – L'extinction paradoxale des espèces les plus charismatiques
 Courchamp, I. Jaric, C. Albert, Y. Meinard, W.J. Ripple, G. Chapron (2018). *PLoS Biol* 16(4): e2003997. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003997>

- **Octobre** – Comment mesurer la relation entre la biodiversité alimentaire et l'adéquation nutritionnelle des régimes alimentaires ?
 C. Lachat, J. E. Raneri, K. Walker Smith, P. Kolsteren, P. Van Damme, Kaat Verzelen, D. Penafiel, W. Vanhove, G. Kennedy, D. Hunter, F. Oduor Odhiambo, G. Ntandou-Bouzitou, B. De Baets, D. Ratnasekera, H. The Ky, R. Remans and C. Termote (2018) Dietary species richness as a measure of food biodiversity and nutritional quality of diets. *PNAS* 115 (1). <https://doi.org/10.1073/pnas.1709194115> <http://www.pnas.org/content/115/1/127>

- **Novembre** – Devons-nous choisir entre nourrir l'humanité et protéger la nature ? Modélisation des liens entre l'environnement et la démographie humaine
 V. Cazalis, M. Loreau, K. Henderson (2018) *Science of The Total Environment* <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.360>

RÉFÉRENTS FRB – Hélène Soubelet

Directrice de la FRB

helene.soubelet@fondationbiodiversite.fr

Jean-François Silvain

Président de la FRB

jean-francois.silvain@fondationbiodiversite.fr

Des articles de vulgarisation scientifique

Communiquer autour des travaux de l'IPBES en France

Dans le cadre de sa stratégie de communication autour de l'IPBES, la FRB s'est associée à des chercheurs français pour préparer une série d'articles de vulgarisation qui présentent une série d'enjeux clés pour les écosystèmes. Les articles de la FRB permettent d'acculturer le public afin que les messages de l'IPBES soient mieux compris à leur sortie. 11 articles ont été publiés en amont de l'IPBES-6. Ces articles ont, pour certains, été repris dans des médias comme le site *The Conversation*, puis par des quotidiens régionaux, des émissions radios, etc. Ils ont contribué à l'importante couverture médiatique de l'IPBES-6 dans les médias français.

- "Plaidoyer pour les forêts mélangées" par Hervé Jactel, chercheur à l'Inra et membre du Conseil scientifique de la FRB
- "De l'importance de la nature en ville pour notre santé mentale" par

Annamaria Lammel, chercheuse à l'Université Paris 8

- "Nature en ville ou biodiversité urbaine fonctionnelle ? Une évolution en cours dans les villes françaises" par Philippe Clergeau, chercheur au Muséum national d'Histoire naturelle
- "Production de bois-énergie et impacts sur la biodiversité européenne" article rédigé par Nastasia Michaels en collaboration avec l'auteur de la synthèse scientifique de Christophe Bouget (Irstea)
- "De la pollution aux obstacles sur les cours d'eau : comment lever les barrages à la biodiversité ?" interview de Jérémy Devaux, chargé de mission « Eau et milieux aquatiques » au ministère de la Transition écologique et solidaire
- "Un trésor au fond du jardin... Les mares, « points chauds » de la biodiversité" article rédigé par Nastasia Michaels en collaboration avec l'auteur de la synthèse scientifique Régis Céréghino, (Université de Toulouse)
- "Les zones humides : des réservoirs de biodiversité à préserver" interview de Pierre Caessteker, AFB
- "Des aires marines protégées en haute mer : l'Europe pionnière" par Betty Queffelec, IUEM
- "L'exploitation des ressources halieutiques : pressions sur les écosystèmes marins, état des pêcheries, impacts sur la biodiversité et aménagement de ses usages" par Philippe Gros, Ifremer
- "La régulation de la pêche européenne a-t-elle sauvé le thon rouge ?" par Jean-Marc Fromentin, Ifremer
- "Mieux connaître la biodiversité européenne pour mieux la protéger : l'exemple des récifs coralligènes méditerranéens" par Florian Holon, co-gérant d'Andromède océanologie ; Julie Deter, Maître de conférences associé à l'université de Montpellier ; Anne-Sophie Tribot, doctorante à l'UMR MARBEC (MARine Biodiversity Exploitation and Conservation)

Cette stratégie payante a été reprise au troisième trimestre 2018 pour acculturer les parties prenantes sur les cinq principales menaces qui pèsent sur la biodiversité en vue de la publication du rapport de l'IPBES 7 en mai 2019. Ces communications se poursuivront en 2019.

- "Où s'arrêtera l'invasion du frelon à pattes jaunes, *Vespa velutina* ?" par Denis Thiery, directeur de recherche à l'Inra, et Karine Monceau, maître de conférence à l'Université de La Rochelle
- "À l'ombre de la mondialisation, les épidémies se propagent" article rédigé en collaboration avec Serge Morand, directeur de recherche au CNRS et chercheur associé au Cirad
- "« L'ennemi de mon ennemi est mon ami » : Face aux espèces envahissantes, la diversité est notre alliée" interview de Xavier Lambin, professeur à l'Université d'Aberdeen
- "Face aux espèces envahissantes, la diversité est notre alliée" article rédigé par Hugo Dugast (chargé de communication FRB) en collaboration avec François Massol, chercheur Université de Lille

RÉFÉRENTS FRB – Julie de Bouville
Responsable du pôle Communication et valorisation scientifique
 julie.debouville@fondationbiodiversite.fr
Agnès Hallosserie
Responsable du pôle Coordination européenne et internationale
 agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr

Communiquer autour des travaux d'EFESE

Initiée en 2012 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques (EFESE) regroupe un ensemble de travaux d'évaluation portant sur les écosystèmes et leurs services. Ces travaux ont été conduits par grands types d'écosystèmes lors de la première phase du programme (2012–2018). Dans un cadre itératif et progressif, ce travail vise à construire des

outils robustes et cohérents pour sensibiliser les acteurs aux valeurs de la biodiversité et appuyer la décision. Dans le cadre de sa mission de vulgarisation des travaux scientifiques sur la biodiversité, la FRB a rédigé six articles de vulgarisation issus de ce rapport, par type d'écosystème :

- Les écosystèmes urbains ;
- Les milieux humides et aquatiques continentaux ;
- Les écosystèmes forestiers ;
- Les milieux marins et côtiers ;
- Les écosystèmes rocheux et de haute-montagne ;
- Les écosystèmes agricoles.

Ces articles sont à retrouver sur le site de la FRB.

RÉFÉRENT FRB – Marilda Dhaskali
Chargée de mission Politiques publiques
 marilda.dhaskali@fondationbiodiversite.fr

Communiquer sur les travaux de la recherche française

La FRB met à l'honneur les chercheurs français en rédigeant de courts articles sur leur sujet d'étude. Des chimpanzés pharmaciens à l'huître creuse du pacifique dans laquelle se trouverait des solutions pour lutter contre le cancer, la rubrique « inspirante biodiversité » rappelle que celle-ci est toujours une source intarissable de découvertes et d'espoirs pour lutter notamment contre les maladies et les changements globaux. En 2018, trois articles ont été écrits :

- Les Chimpanzés pharmaciens, d'après les travaux de Sabrina Krief (MNHN)
- L'huître creuse du Pacifique et cancer, d'après les travaux de Charlotte Corporeau (Ifremer)
- Les abeilles et le zéro, d'après les travaux d'Aurore Avarguès-Weber (CNRS)

RÉFÉRENT FRB – Pauline Coulomb
Chargée de communication et infographie
 pauline.coulomb@fondationbiodiversite.fr

Des vidéos

L'état des milieux marins métropolitains

À l'occasion du colloque de restitution de la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), la FRB, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, a produit et réalisé des vidéos sur les principaux messages de cette directive.

À travers de courts formats de trois minutes des scientifiques ont répondu aux questions sur :

- L'état des mammifères marins dans les eaux métropolitaines par Jérôme Spitz, pilote scientifique « mammifères marins » pour la DCSMM et chercheur à l'Ifremer ;
- Le coût économique et sociale de la dégradation du milieu marin par Rémi Mongruel, pilote scientifique « analyse économique et sociale » pour la DCSMM et chercheur à l'Ifremer ;
- L'état écologique des espèces halieutiques commerciales pêchées dans les eaux métropolitaines par Éric Foucher, pilote scientifique « espèces commerciales » pour la DCSMM et chercheur à l'Ifremer ;
- L'impact des déchets en milieu marin par François Galgani, responsable du groupe technique « déchets marins » pour la DCSMM ;

- La DCSMM par Anastasia Wolff, chargée de mission « bon état écologique des eaux marines » au ministère de la Transition écologique et solidaire.

RÉFÉRENT FRB – Lucile Judas
Chargée de production audiovisuelle
lucile.judas@fondationbiodiversite.fr

Synthèses bibliographiques

Informier le ministère sur les dernières grandes publications scientifiques

Un travail de veille et de vulgarisation scientifique a été mis en place à la demande du ministère de la Transition écologique et solidaire. Des synthèses bibliographiques ont été réalisées, tous les trois mois, puis présentées en groupe de travail. Chaque sujet abordé a présenté des enjeux en termes de politiques publiques sur la biodiversité (déclin des insectes, pollution lumineuse, prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière, solutions fondées sur la nature, ...). En plus de cette synthèse écrite, et de la présentation des résultats à l'oral, un café de la connaissance organisé au ministère a permis de présenter le sujet de la « pollution lumineuse » aux agents de la Direction de l'eau et de la

biodiversité afin de vulgariser les enjeux autour des sujets traités en synthèse.

RÉFÉRENT FRB – Ludivine Amdouni-Boursier
Chargée de mission Synthèses de connaissances
ludivine.boursier@fondationbiodiversite.fr

Réaliser une synthèse bibliographique pour un membre du COS

HOP ! Biodiversité a demandé à la FRB une synthèse bibliographique sur l'évaluation du potentiel stockage de carbone par les prairies aéroportuaires par les partenaires de HOP ! Biodiversité. Après avoir bâti une équation de recherche avec les mots-clés pertinents, plusieurs bases de données scientifiques ont été consultées. Un tri de ces références selon des critères d'inclusion et d'exclusion définis *a priori* a été réalisé. Des articles pertinents ont ainsi pu être identifiés et soumis aux experts ayant répondu à l'appel à participation. De cette analyse, une synthèse bibliographique en a été tirée. Le travail se poursuit en 2019.

RÉFÉRENTS FRB – Ludivine Amdouni-Boursier
Chargée de mission Synthèses de connaissances
ludivine.boursier@fondationbiodiversite.fr
Robin Goffaux
Chargé de mission Agriculture
robin.goffaux@fondationbiodiversite.fr

LA GOUVERNANCE DE LA FRB

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		ORGANISME	NOM	PRÉNOM
Représentants des MF		BRGM	TOULHOAT	Pierre
		CIRAD	BARTHELEMY	Daniel
		CNRS-INEE	THIEBAULT	Stéphanie
		IFREMER	GOULLETQUER	François
		INERIS	COINTE	Raymond
		INRA	CAQUET	Thierry
		IRD	VERDIER	Valérie
		IRSTEA	MICHEL	Marc
		LVMH	BENARD	Sylvie
		MNHN	DUBREUIL	Pierre
		Université de Montpellier	ROUSSET	François
Représentants du COS	Collège 1	AFB	LANDRIEU	Gilles
	Collège 2	GNIS	CLEMENT-NISSOU	Isabelle
	Collège 3	UICN	LETOURNEUX	François
	Collège 4	Séché Environnement	BAUMGARTEN	Daniel
	Collège 5	OREE	LERICHE	Hélène
Personnalités qualifiées		Université de Lyon1	FLEURY	Frédéric
		FRB	SILVAIN	Jean-François
Représentants des EC		FRB	HAMDI-CHERIF	Samir
		FRB	SALOMON	Claire

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE (2018–2021)

Un nouveau Conseil scientifique : mandat 2018–2021 :

Le Conseil scientifique de la FRB est la voix de la communauté scientifique. Il est composé de **20 personnalités scientifiques** nommées *intuitu personae* par le conseil d'administration pour représenter l'ensemble du champ des recherches sur la biodiversité. Le CS de la FRB a pour mission

d'orienter les actions de la Fondation, notamment en donnant son avis sur son plan d'actions pluriannuel. Il s'attache également à **conduire certains travaux d'expertise scientifique** comme l'exploration des **Fronts de sciences** et des grands enjeux de connaissance dans le champ de la

biodiversité, en interaction avec le Conseil d'orientation stratégique de la FRB.

Le conseil scientifique est nommé pour une durée de quatre ans. Il est renouvelé par moitié à l'issue de cette période, chaque mandat individuel étant renouvelable une fois.

Composition du Conseil scientifique pour la mandature 2017–2021

Luc Abbadie (Sorbonne Université)
 Cécile Albert (CNRS)
 Isabelle Arpin (Irstea)
 Sébastien Barot (IRD)
 Anne Charmantier (CNRS)
 Sabrina Gaba (Inra)
 Philippe Grandcolas (CNRS)
 Philippe Gros (retraité Ifremer)
 Jean-François Guégan (IRD)
 Hervé Jactel (Inra)

Renaud Lancelot (Cirad)
 Line Le Gall (MNHN)
 Philippe Le Prestre (Université Laval)
 Harold Levrel (AgroParisTech)
 Jean-Louis Morel (Université de Lorraine)
 Jean-Louis Pham (IRD)
 Guillaume Sainteny (AgroParisTech)
 François Sarrazin (Sorbonne Université)
 Eric Thybaud (Ineris)
 Sarah Vanuxem (Université de Nice Sophia Antipolis)

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE POUR LA MANDATURE 2017–2021

Un nouveau COS : mandat 2018–2021

En 2018, de nouveaux membres ont rejoint le Conseil d'orientation stratégique : Fondation Carrefour, Blue finance, France European rivers network (ERN), Albioma, Mairie de Paris, Pikaia, et aussi le retour de Total et Véolia.

Bureau du Conseil d'orientation stratégique

Président		Allain BOUGRAIN DUBOURG	LPO
Vice président		Jean-François LESIGNE	Réseau de Transport d'Electricité
Collège 1	Titulaire	Gilles LANDRIEU	Agence Française pour la Biodiversité
	Suppléant	Frank CEZILLY	Caribaea Initiative
Collège 2	Titulaire	Isabelle CLEMENT-NISSOU	Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants
	Suppléant	Morvan COARER	Institut Français de la Vigne et du Vin
Collège 3	Titulaire	François LETOURNEUX	Comité français de l'UICN
	Suppléant	Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS	Humanité & Biodiversité
Collège 4	Titulaire	Daniel BAUMGARTEN	Séché Environnement
	Suppléant	Claude FROMAGEOT	Groupe Rocher
Collège 5	Titulaire	Hélène LERICHE	OREE Association
	Suppléant	Nicolas THIERRY	Région Nouvelle-Aquitaine

COLLÈGE	REPRÉSENTANT TITULAIRE DU GROUPE	REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DU GROUPE
COLLÈGE 1 Gestion des espaces, des milieux et des espèces	Gilles LANDRIEU Agence Française pour la Biodiversité	Bruno BODARD Les plus belles baies du Monde
	Michel METAIS Réserves Naturelles de France	Benoît COLLARD Forum des agriculteurs responsables respectueux de l'environnement
	Amélie MANDEL Réseau Biodiversité pour les Abeilles	JEAN BOREL MAKSIKA abeille hommes et territoires
	Hélène GROSS ACTA - Le réseau des instituts techniques agricoles	Sita NARAYANAN Grand Port Maritime de la Guadeloupe - Guadeloupe Port Caraïbes
	Frank CEZILLY Caribaea Initiative	Olivier ROVELLOTTI Natural Solutions
	Caroline TON Comité National des Pêches Maritimes et des élevages Marins	Philippe CACHOD Ordre des géomètres-experts
	Nirmala SEON-MASSIN Office national de la chasse et de la faune sauvage	Jean-Pierre LEBRUN Confédération Paysanne
	Hervé LAPIE Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles	Marc DE NALE Demain la Terre
COLLÈGE 2 Gestion des ressources génétiques domestiques et sauvages apparentées	Isabelle CLEMENT-NISSOU Groupement national interprofessionnel des semences et plants	Jacques COCHY Conservatoire des races animales en Pays de la Loire
	Daniel GUEMENE Syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français	Bernard PERE Conservatoire Végétal régional d'Aquitaine
	Stéphane PATIN Races de France	Coralie DANCHIN-BURGE Cryobanque
	Fanny MOYSE Union pour les Ressources génétiques du centre Val de Loire	Jean BEIGBEDER Pro-Maïs
	Michel MARCHYLLIE Centre régional de RG Hauts de France	Marc LECRIVAIN SICASOV-ACVF
	Morvan COARER Institut Français de la Vigne et du Vin	
	Christiane DUCHENE Union française des semenciers	
	Jérôme MILLET Fédération des conservatoires botaniques nationaux	

COLLÈGE	REPRÉSENTANT TITULAIRE DU GROUPE	REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DU GROUPE
COLLÈGE 3 Protection de la nature	Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS Humanité & Biodiversité	Laurent PERU Office pour les insectes et leur environnement
	Nicolas IMBERT GreenCross	Remi LUGLIA Société Nationale de Protection de la Nature
	Allain BOUGRAIN DUBOURG LPO	David SEVE Fondation Nature & Découvertes
	Christine SOURD WWF France	Raphaël CUVELIER Comité Français pour la Fondation Prince Albert II de Monaco
	François LETOURNEUX Comité français de l'UICN	Daniel PRAT Société Française d'Orchidophilie
	Lionel GUERIN Hop!biodiversité	
	Patrick GRILLAS Tour du Valat	
	Jean-David ABEL France Nature Environnement	
COLLÈGE 4 Activités économiques et industrielles	Jean-François LESIGNE Réseau de transport d'électricité	Pierre AUDIFFREN Confédération des petites et moyennes entreprises
	Claire TUTENUIT Entreprises pour l'Environnement	Olivier SUTTERLIN Mouvement des Entreprises de France
	Jean-Marc GASPERI Association Interprofessionnelle des Écologues	Nicolas BEAUMONT Michelin
	Constance VON BRISKORN Deloitte	Charles-Frédéric LEMAITRE VICAT
	Cécile LOVICH Bonduelle	Nicolas ROBAUX Coop de France
	Claude FROMAGEOT Groupe Rocher	Florence BORDON-PALLIER Les Entreprises du Médicament
	Véronique GOURAUD EDF	Thomas REDOULEZ Union Professionnelle du Génie Écologique
	Daniel BAUMGARTEN Séché Environnement	Chiara DE LEONARDIS Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau

COLLÈGE	REPRÉSENTANT TITULAIRE DU GROUPE	REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DU GROUPE
COLLÈGE 5 Activités socio-politiques et relations avec la grand public	Maryvonne BUCHERT La France urbaine	Claude MILLIER Agence nature
	Nicolas THIERRY Région nouvelle aquitaine	Jean-Jacques FRESKO Association française des petits débrouillards
	Simone SITBON-LEINER Union Nationale des Associations Familiales	Nicolas Jean Alexandre BUCHOUD Le cercle du grand Paris
	Hélène LERICHE Orée association	Chloé BOURDIL Agence régionale de la biodiversité Nouvelle Aquitaine
	Céline LIRET Océanopilis	Jean-Eric FOURNIER COVIVIO
	Gilles DEPARIS Association Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones	Thierry MOUGEY Fédération des Parcs naturels régionaux de France
	Nathalie FRASCARIA-LACOSTE AgroParisTech	Maud LELIEVRE Eco maires
	Marc KASYNSKI Laboratoire d'Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes	

L'annuaire CONSEIL D'ORIENTATION STRATÉGIQUE-CONSEIL SCIENTIFIQUE été mis à jour.

Crédits photographiques

Jean-François Silvain : © G. Lasne

CESAB : © Nicolas Mouquet

Photographies : © Jean-François Silvain

© FRB 2019

Citation : © Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) - Rapport d'activité 2018

Directrice de la publication : Hélène Soubelet

Édition et Coordination : Julie de Bouville

Conception graphique : François Junot

Mise en page : Mathilde Letard

La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) a pour missions de soutenir et d'agir avec la recherche pour accroître et transférer les connaissances sur la biodiversité. Elle a été créée en 2008 à la suite du Grenelle de l'environnement à l'initiative des ministères chargés de la recherche et de l'écologie et par huit établissements publics de recherche. Ceux-ci ont été rejoints depuis par LVMH, l'Ineris et l'Université de Montpellier.

L'originalité de la FRB repose sur son rôle d'interface entre la communauté scientifique, la société civile et le monde de l'entreprise. À ce jour, plus de 240 associations, entreprises, gestionnaires ou collectivités ont rejoint la FRB autour d'un but : relever ensemble les défis scientifiques de la biodiversité.

Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
195, rue Saint-Jacques 75005 Paris
www.fondationbiodiversite.fr

Membres
Fondateurs
de la FRB:

